

К вопросу о механизме ультраструктурных изменений в центральном звене передачи сигнала между нейронами – синапсе – при обучении, функциональной гипоксии, а также при ишемии/гипоксии

Восстанавливая традиции посмертной славы: памяти Н.С. Косицына (16.05.1934 – 19.08.2020) – неординарного ученого, человека, педагога и популяризатора науки

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва, РФ)

Ученые относятся к той категории людей, которых редко показывают по телевидению, их не узнают на улице, у них никто не просит автографов. ореол славы среди людей науки обретают немногие. Далеко не все нобелевские лауреаты имеют возможность увидеть свой прижизненный портрет в книгах и учебниках. Мало кто из них уверен, что его имя будут знать и поминать потомки. Говорят, что ученые широко известны в узком кругу профессионалов. Однако именно из этой среды малоизвестных профессионалов выходят люди, оказывающие наиболее сильное влияние на научно-технический прогресс общества.

Заслуженные деятели науки РФ, доктора и кандидаты наук не стали героями нашего времени, скорее их можно назвать «бойцами невидимого фронта», «неизвестными солдатами науки». Они незаметны при жизни. На их похоронах присутствуют лишь самые близкие и родные люди, а могилы зарастают травой, делая их еще менее заметными после смерти. Редкие журналы выделяют (в лучшем случае) им одну-две страницы со скромным текстом в годы крупных юбилейных дат (если ученые доживают до преклонных лет) и самые краткие последние сообщения после смерти от друзей и коллег. «Распалась не только связь времен», как в годы жизни Шекспира (1564–1616). Нарушились вертикальные и горизонтальные связи между отечественными учеными и учеными из стран СНГ, а также традиция посмертной славы, столь популярная ранее в СССР/России.

Нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1998) Роберт Ферчготт (1916–2009), открывший вместе с Луисом Игнаро (р. 1941) и Феридом Мурадом (р.1936) механизм расслабления/релаксации сосудов и увеличения их объема при участии оксида азота (NO), стал всемирно известным ученым. Советский/российский ученый Николай Степанович Косицын (1934–2020), открывший механизм увеличения объема (улучшение визуализации) центрального звена передачи сигнала между нейронами при участии того же оксида азота так и остался «бойцом невидимого фронта». Несмотря на международные публикации в самом начале его научной деятельности. Несмотря на то, что Н.С. Косицын знали самые известные ученые, в том числе нобелевские лауреаты других стран мира, и, он мог бы стать одним из них. Механизм улучшения визуализации шипиков дендритов, а также аксоно-дендритных связей и активной зоны синапса, связанные с увеличением объема центрального звена нейронпередачи, является одним из составляющих компонентов механизма памяти, активация которого происходит при обучении, функциональной гипоксии, а также при гипоксии/ишемии. Неужели события в центральном звене нейронов мозга, связанные с памятью, обучением и мышлением менее значимы, чем те механизмы, которые работают в стенках сосудов при действии NO и Виагры?

Ключевые слова: аксоно-дендритные связи, активные зоны синапса, шипики дендритов, нейроны, глиальные клетки, оксид азота, циклы газотрансмиттеров – оксида азота (NO), супероксидного анион-радикала ($\cdot\text{O}_2^-$), сероводорода/оксида серы ($\text{H}_2\text{S}/\text{SO}_2$).

«Не кляни смерть, а приветствуй её, как одно из явлений, в которых выражается непреложный закон природы»

Марк Аврелий (121–180), император-философ, римский император (161–180); последние его слова, произнесенные в 59 лет.

«Я глубоко убежден, что мы ученые, должны не пожирать, фагоцитировать друг друга, а кооперироваться и помогать, как фагоциты и антитела»

И.И. Мечников (1845 – 1916), Слова, сказанные ученым при получении им Нобелевской премии по физиологии и медицине (1908)

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос, представленный в названии статьи, был для Николая Степановича Косицына доминантой его деятельности, а шипики дендритов стали ключевыми словами практически во всех его статьях там, где он был первым автором [1–23]. В тех же статьях, где он не был первым автором, шипики дендритов предполагались в неявной форме [24–72]. Наблюдая за дендритами в мозге взрослых крыс, Н.С. Косицын отмечал, что изменения в их морфологии происходят достаточно медленно. Однако шипики дендритов, претерпевали значительные изменения: они непрерывно и, казалось, спонтанно формируются в мозге. Они могли двигаться, вырастая и изменяя свою форму, а их размер всегда коррелировал с функциональной синаптической активностью/эффективностью. Поэтому можно было полагать, что не столько

сами дендриты, сколько *шипики дендритов*, аксо(но)-дендритические связи и активные зоны синапсов ответственны за память и формирование синаптической пластичности. Анализируя изменения *шипики дендритов*, аксо(но)-дендритные связи и активную зону синапса он обнаружил, что эти места соединения нейронов между собой подвержены самым значительным изменениям при гипоксии/ишемии. В дальнейшем слово гипоксия, (так же как *шипики дендритов*, аксоно-дендритная связь, активная зона синапса и память) стало для Н.С. Косицына таким же ключевым словом. Память и гипоксия, а между ними **то** неизвестное соединение и **механизмы**, которые могут улучшать или ухудшать память.

ШИПИКИ ДЕНДРИТОВ И ИХ КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В МЕХАНИЗМАХ ПЛАСТИЧНОСТИ И ПАМЯТИ

Ключевые понятия в нейроморфологии и нейрофизиологии на примере мозжечка лягушки *Rana Temporaria*. Мозжечок лягушки *Rana Temporaria* относится к простым моделям, которые, позволяют решать актуальные проблемы нейрофизиологии (рис.1а). Это преимущество, прежде всего, заключается в ограниченном числе типов нервных клеток и высокой пространственной упорядоченности мозжечковых связей (рис. 1 б, в). Клетки Пуркинье ориентированы вертикально по отношению к поверхности коры мозжечка. Их дендриты ветвятся в молекулярном слое. Они имеют специальные выросты – шипики (рис.2) (от 4 до 5 на один микрон длины), образующие синапсы с параллельными волокнами клеточ-зерен. Каждая клетка Пуркинье получает входы, примерно, от 200 000 параллельных волокон клеточ-зерен. Выход из коры мозжечка формируется аксонами клеток Пуркинье. Общее количество клеток Пуркинье у разных позвоночных животных составляет от сотен тысяч до миллиона. Зернистые клетки

мозжечка характеризуются относительно большим ядром и тонким «ободком» цитоплазмы (Рис.3). Тело нейрона, аксон и дендрит – ключевые понятия в нейроморфологии и нейрофизиологии (рис.4). Химический медиаторный тип связи между нейронами доминирует в центральной нервной системе (ЦНС), а синапсы являются той структурой, которая соединяет между собой пресинаптический и постсинаптический нейроны и позволяет им работать как единое целое. Передача информации в мозге от пресинаптического (А) к постсинаптическому нейрону (Б) связана с работой синапсов (В) и синаптических пузырьков за счет высвобождения из них медиаторов (рис. 4). У некоторых нейронов нет аксонов, у других нейронов есть аксоны, на которых образуется связь через *шипики дендритов* с другими нейронами. Человек, впервые увидевший в микроскоп окрашенный препарат мозга, обнаруживает, что поверхность нейронов покрыта ветвящимися отростками – дендритами. К телу нейрона и к его дендритам примыкают аксонные окончания других нейронов. Места их соединения называют синапсами. Согласно современным представлениям дендритный шипик – это мембранный вырост на поверхности дендрита, способный образовать синаптическое соединение. Шипики присутствуют на дендритах большинства основных типов нейронов мозга. Обычно они имеют тонкую дендритную шейку, оканчивающуюся шарообразной дендритной головкой (рис. 5). Они могут менять объем, форму и свое расположение в пространстве. В условиях гипоксии/ишемии происходит улучшение визуализации шипиков, что может быть связано с увеличением объема активной зоны синапса, варикозного расширения пресинаптического нейрона (бутона) и/или постсинаптического нейрона.

Рис. 1. Мозжечок лягушки *Rana Temporaria* относится к простым моделям, которые, позволяют решать актуальные проблемы нейрофизиологии (рис.1а).

Это преимущество, прежде всего, заключается в ограниченном числе типов нервных клеток и высокой пространственной упорядоченности мозжечковых связей (рис. 1 б, в). Показано, что структура коры мозжечка лягушки представлена следующими слоями: 1) молекулярным, 2) клетками Пуркинье, и 3) зернистыми клетками (рис. 1 б, в). Молекулярный слой состоит из синапсов, образованных параллельными волокнами (ПВ) – аксонами клеток-зерен и дендритами клеток Пуркинье. Ширина молекулярного слоя составляет около 300–400 мкм. В нем присутствуют звездчатые клетки, представляющие собой интернейроны молекулярного слоя коры мозжечка. Ниже молекулярного слоя находится слой, состоящий из тел клеток Пуркинье, с диаметром от 20 до 30 мкм. Эти клетки ориентированы вертикально по отношению к поверхности коры мозжечка. Их дендриты ветвятся в молекулярном слое.

Рис. 2. Шипики – специальные выросты на клетках Пуркинье (См. Рис.1) имеют от 4 до 5 на один микрон длины, образующие синапсы с параллельными волокнами клеток-зерен.

Каждая клетка Пуркинье получает входы, примерно, от 200 000 параллельных волокон клеток-зерен. Выход из коры мозжечка формируется аксонами клеток Пуркинье. Общее количество клеток Пуркинье у разных позвоночных животных составляет от сотен тысяч до миллиона.

Рис. 3. Зернистые клетки мозжечка характеризуются относительно большим ядром и тонким «ободком» цитоплазмы.

При токсическом воздействии Glu можно выделить такой промежуток времени, когда рядом расположенные клетки претерпевают разную степень повреждения.

Рис. 4. Тело нейрона, аксон и дендрит – ключевые понятия в нейроморфологии и нейрофизиологии. Передача информации в мозге от пресинаптического (А) к постсинаптическому нейрону (Б) связана с работой синапсов (12) и синаптических пузырьков за счет высвобождения из них медиаторов (13, 14) [102].

Химический медиаторный тип связи между нейронами доминирует в центральной нервной системе (ЦНС), а синапсы являются той структурой, которая соединяет между собой пресинаптический и постсинаптический нейроны и позволяет им работать как единое целое. Цифрами обозначены: 1 – дендриты; 2 – тело нейрона; 3 – ядро нейрона; 4 – бугорок аксона; 5 – аксон; 6 – направление сигнала; 7 – терминалы аксона пресинаптического нейрона; 8 – дендриты постсинаптического нейрона; 9 – терминалы аксона; 10 – коллатеральный аксон; 11 – аксон постсинаптического нейрона; 12 – синапс; 13 – терминаль пресинаптического аксона; 14 – нейромедиатор после высвобождения (выброса) из пресинаптической терминали.

Рис. 5. Шипики дендритов и пресинаптический бутон, обволакивающий грибовидный шипик дендрита [73, 75].

Шипики дендритов, участвующие в образовании синаптического соединения, могут иметь различную форму: 1 – филоподии; 2 – протошипики; 3 – тонкие шипики, 4 – разветвленные шипики; 5 – пеньковые шипики; 6 – грибовидные шипики возникают при гипоксии/ишемии и после воздействия NO на аксон пресинаптического нейрона, что увеличивает объем и улучшает их визуализацию (шипиков дендритов). Шипики имеют тонкую дендритную шейку, оканчивающуюся шарообразной дендритной головкой. Дендритные шипики присутствуют на дендритах большинства основных типов нейронов мозга. Шипики могут менять объем, форму и свое расположение в пространстве.

В 60–80-х годах XX в., было обнаружено, что многократная, производимая с достаточной частотой стимуляция нервных путей головного мозга, приводит к длительному усилению их спонтанной электрической активности. Это явление повышения эффективности синаптической передачи от пре- к постсинаптическим нейронам, сохраняющееся на протяжении длительного времени, стали называть долговременной потеннциацией (синоним длительной потеннциации, Long-Term Potentiation – LTP). В настоящее время считают общепризнанным, что долговременная потеннциация впервые была открыта норвежским ученым Терье Лёмо (Terje Lømo, р.1935) в 1960–1966 гг. при проведении опытов на гиппокампах кроликов [77, 78]. Первая крупная научная работа, описывающая процесс LTP, была опубликована Терье Лёмо и Тимоти Блиссом (Timothy Bliss) в 1973 г. [78]. Вместе с тем в процессе индивидуального развития организма интенсивность передачи сигнала в отдельно взятом синапсе может варьироваться, если она увеличивается, то это синаптическая потеннциация, если уменьшается – синаптическая депрессия [79]. В настоящее время считается, что синаптическая депрессия необходима для ослабления и, в конечном счете, устранения патологических нейронных контактов. Однако возникает вопрос, каким образом нейрон выясняет, какие из связей ему стоит поддерживать, а какие – нет?

Любой нейрон может иметь несколько (иногда десятки–сотни) связей с другими нейронами, причем активность каждой связи не зависит от активности других связей с другими нейронами. Если от пресинаптического (для данного синапса) нейрона много раз подряд (или долгое время с определённой периодичностью) на постсинаптический нейрон приходит сигнал, способный вызвать в нем потенциал действия (ПД), то связь между этими двумя нейронами усиливается (принцип Хебба). При реализации **хеббовского варианта депрессии** основную роль в ослаблении контакта двух нейронов играет постсинаптический нейрон. В данном случае принципиально важным является неоднократное повторение импульсов от пресинаптического нейрона, и, то, что потенциалы действия в принимающем, постсинаптическом, нейроне появляются позже, чем в нейроне пресинаптическом. Другими словами, существует

паттерн (англ. *pattern* – образец, повторяющийся шаблон, система, регулярность), выдаваемый пресинаптическим нейроном, на который постсинаптический нейрон должен ответить развитием потенциала действия. Если такой паттерн «игнорируется», синаптическая связь ослабляется как необязательная, вредная или патологическая [79].

В ответ на поступление сигнала включается молекулярный каскад биохимических реакций, включающий повышение внутриклеточной концентрации ионов Ca^{2+} , который вызывает выброс эндогенных каннабиноидов – особого типа нейромедиаторов. Последние отличаются от обычных нейромедиаторов тем, что выделяются не **пресинаптически**, а **постсинаптически** нейроном и действуют на рецепторы, расположенные на клетках нейроглии, – каннабиноидные рецепторы CB1. В ответ на активацию рецепторов CB1 в нейроглии также повышается внутриклеточная концентрация ионов Ca^{2+} , и она выделяет типичный нейромедиатор Glu, который активирует пресинаптические NMDA-рецепторы (ионотропные рецепторы Glu), что в свою очередь, тормозит дальнейший выброс медиатора пресинаптическим нейроном [79, 80, 94].

Другие ученые писали о синаптической пластичности в этой зоне, связанной с изменениями трансмембранного потенциала нейронов (клеток-мишеней) в ответ на воздействие определенной силы тока на пресинаптический нейрон. Американский психиатр, нейробиолог и профессор биохимии Эрик Кандел (р. 1929) исследовал на улитках *Aplysia* механизмы памяти [81–85]. Считается, что он впервые использовал термин *пластичности*, известный еще со второй половины XIX в. (А. Сен-Венан и М. Леви, 1870) для объяснения механизмов памяти, обучения и выработки условных рефлексов. В 2000 г. Э. Кандел был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся передачи сигналов в нервной системе» совместно с Полом Грингардом (1925–2019) и Арвидом Карлссоном (1923–2018).

После того как в мозжечке было открыто явление долговременной депрессии (ДВД) и ее удалось связать с механизмом выработки мигательного условного рефлекса, интерес к изучению ДВД резко возрос

[79, 80]. ДВД в мозжечке выявлена в отношении возбуждательной передачи и развивается на синапсах параллельных волокон – сенсорного пути к клеткам Пуркинье. Для ее появления требуется сочетание стимуляции параллельных волокон, представляющих условный сигнал, со стимуляцией лазающих волокон, проводящих сигнал от безусловного раздражителя к клеткам Пуркинье. В настоящее время ДВД обнаружена и описана не только в мозжечке. Она также выявлена в других отделах мозга – новой коре, гиппокампе, таламусе. Какой эффект появится: ДВД или ДВП – зависит от того, какова частота стимуляции путей к пресинаптическому нейрону, и, какова интенсивность поляризации мембраны постсинаптического нейрона. В коре и гиппокампе высокочастотная стимуляция обычно вызывает ДВП, низкочастотная – ДВД. В мозжечке, наоборот, высокочастотная совместная стимуляция параллельных и лазающих волокон приводит к развитию ДВД [79, 80, 94].

В настоящее время считается, что долговременная потенциация (ДВП/LTP) совместно с долговременной депрессией (ДВД/LTD) участвует в механизмах синаптической пластичности, обеспечивающих нервную систему живого организма возможностью адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. Большинство теоретиков и экспериментаторов нейрофизиологии полагают, что именно эти механизмы (механизмы развития, адаптации и комплекс компенсаторно-приспособительных реакций) лежат в основе клеточных механизмов памяти и обучения [80, 85, 94]. Память, способность к обучению являются имплицитными – внутренне присущими всем живым организмам. Именно поэтому механизмы памяти, обучения и развития имеют общую основу для этих явлений [85]. Естественно, что эти механизмы также работают фактически и практически во всех живых организмах, обладающих нервной системой, и, стоящих на различных ступенях эволюционного развития [85–94].

Феномен улучшения визуализации шипиков дендритов, а также аксо(но)-дендритных связей и активной зоны синапса при гипоксии/ишемии, обнаруженный Н.С. Косицыным стал существенным дополнением к характеристике тех процессов, которые происходят в нейронах при обучении, функциональной гипоксии, а также при ишемии/гипоксии. Одну из первых своих работ, как указывалось выше, Н.С. Косицын опубликовал в журнале *The Journal of Comparative Neurology* в 1964 г., когда ему было 30 лет [1]. В этой работе он был первым и единственным автором. Дополнения к этой статье были опубликованы в Докладах АН СССР [2]. Через 3 года Н.С. Косицын опубликовал свою статью в журнале *Brain Research* вместе со своей супругой Елисейевой З.В. [3]. На протяжении нескольких десятилетий, Н.С. Косицын думал над вопросом о пластических свойствах шипиков дендритов, аксо(но)-дендритических связях, активной зоне синапса, проводил исследования, докладывал результаты своих исследований на симпозиумах, конференциях и съездах.

ОТВЕТ НА ОСНОВНОЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ ПРИ ГИПОКСИИ/ИШЕМИИ НАБЛЮДАЮТСЯ ТАКИЕ

ЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИНАПСАХ, КАК ПРИ ОБУЧЕНИИ И ВЫРАБОТКЕ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ?

Итак, Н.С. Косицын был тем ученым, который установил в 60–70-х гг. XX в., что в условиях кратковременной гипоксии/ишемии на фоне улучшения визуализации шипиков дендритов также улучшаются процессы запоминания и обучения. Однако механизмы этого явления и образующиеся при этом сигнальные молекулы, обеспечивающие улучшение процессов запоминания и обучения, оставались неизвестными.

В те же годы, когда начинал свои исследования Н.С. Косицын была установлена медиаторная роль глутамата в центральной нервной системе (ЦНС), т.е. фактически более 50 лет тому назад. В настоящее время общепризнано, что в норме функционирование нейронов и глиальных клеток в значительной степени связано с действием глутамата. В ЦНС глутамат присутствует как у беспозвоночных, так и у позвоночных животных. При этом концентрация данного нейромедиатора возрастает в эволюционном ряду от кольчатых червей, иглокожих и моллюсков до членистоногих и млекопитающих. Наибольшее распространение глутамат получил в мозге млекопитающих. Известна его ведущая роль в регуляции нормальных физиологических процессов в мозге, включая процессы метаболической, биоэнергетической и нейрофизиологической регуляции.

В результате многочисленных исследований в разных странах мира стало известно, что в условиях гипоксии/ишемии, характерных для ишемических/геморрагических инсультов: повышается концентрация молекул нейромедиатора глутамата (Glu), поступающих от пресинаптических нейронов к нейронам постсинаптическим, активируются Glu-рецепторы (NMDA- и AMPA-типа). Одновременно с этими процессами повышается концентрация ионов Ca^{2+} и Na^{+} в постсинаптическом нейроне, активируются все Ca^{2+} -зависимые процессы, в том числе повышается активность нейрональных NO-синтаз, снижается энергетическая функция митохондрий (митохондрии не могут фосфорилировать ADP в АТФ до тех пор, пока все избыточные ионы Ca^{2+} , поступившие через каналы, сопряженные с Glu-рецепторами, не войдут из цитоплазмы внутрь митохондрий). Это обусловлено тем, что наличие избыточной концентрации ионов Ca^{2+} в цитоплазме вызывает отсроченную Ca^{2+} -дизрегуляцию для всех клеток, в том числе и нейронов. Это может быть связано с тем, что в условиях нарушения энергетической функции митохондрий, снижения их мембранного митохондриального потенциала и частичного разобщения окислительного фосфорилирования нарушается работа Na^{+}/K^{+} - и Ca^{2+} -АТФ-аз, что приводит вначале к увеличению объема отдельных нервных клеток, за счет поступления молекул воды (H_2O) вместе с ионами Na^{+} ; затем к развитию отека отдельных нейронов; а потом и к отеку отдельных структурных образований мозга. Эти нарушения, если их не ликвидировать в самой начальной стадии, завершаются тяжелыми коматозными состояниями, ведущими к

инвалидизации/инвалидности пациентов или к их гибели. Как потом стало известно, несмотря на возраст и сопутствующиеся другие заболевания,

именно от этого патологического процесса – от отека мозга – умер Н.С. Косицын.

Рис. 6. Химический и электрический синапсы:

а – микрофотография химического синапса; б – микрофотография электрического синапса; в – строение химического синапса; г – строение электрического синапса. Цифрами обозначены:

1 – варикозное расширение (бутон) пресинаптического нейрона химического синапса; 2 – синаптические везикулы (пузырьки); 3 – митохондрии; 4 – активная зона химического синапса; 5 – варикозное расширение (бутон) пресинаптического нейрона электрического синапса; 6 – микротрубочки; 7 – синаптическая щель химического синапса (20 – 30 нм); 8 – щелевой контакт (gap junction – 2–4 нм); 9 – ионные каналы коннексоны, состоящие из 6 белков коннексинов, которые расположены друг против друга и участвуют в регуляции потока ионов через каналы gap junction; 10 – постсинаптическая мембрана; 11 – синаптические везикулы (пузырьки), содержащие нейротрансмиттер (например, Glu); 12 – поток ионов через каналы химического синапса.

Коммуникация между нейронами осуществляется посредством синаптической передачи. Наиболее широко распространены аксоно-дендритные связи. Значительно реже встречаются аксоно-аксональные и дендро-дендритные связи. Основным звеном в работе мозга и мозжечка, в частности, является химический синапс (от греч. *sinapsis* – прерывать) (Рис. 4, 6). Известны химические и электрические синапсы (Рис. 6). Ширина синаптической щели химических синапсов достигает 20–30 нм. Передача информации в мозге от пресинаптического к постсинаптическому нейрону связана с работой синапсов и синаптических пузырьков за счет высвобождения из них медиаторов. Химический медиаторный тип связи между нейронами доминирует в центральной нервной системе, а синапсы являются той структурой, которая соединяет между собой пресинаптический и постсинаптический нейроны и позволяет им работать как единое целое. В состав химического синапса, как правило, входят пресинаптический бутон, образованный варикозным расширением аксона пресинаптического нейрона с нейротрансмиттерами (например, глутаматом), и постсинаптическая область, представленная дендритным шипиком. Известны также электрические синапсы (рис. 6 б), которые есть и у позвоночных животных. Однако такие синапсы более типичны для межнейронных связей в простейших нервных системах (например, моллюсков), в нервной системе низших позвоночных, а также для нейроглиальных клеток, формирующих сплетения из

астроцитов и олигодендроцитов. Таким образом, центральной (узловой) областью нейрональной сети в мозге является область синапса. Именно здесь прямые (Glu) биохимические сигналы, направленные на постсинаптические нейроны, и, обратные (NO) сигналы от постсинаптических нейронов к пресинаптическим нейронам, влияют на биохимические процессы в синапсе, вызывая структурные изменения в норме и при патологии (в том числе инсультах).

Одной из простейших моделей для исследования проблемы передачи сигнала между нейронами, имеющими химический синапс, как указывалось выше, является модель нейронов мозжечка лягушки. В связи с этим целесообразно было выяснить, какие ультраструктурные изменения происходят в области химического синаптического контакта в ответ на воздействия Glu и NO-генерирующего соединения в широком диапазоне концентраций указанных выше веществ. Эти условия моделируют те изменения в мозге/мозжечке, которые происходят в норме, при гипоксии/ишемии и развиваются при инсультах. Таким образом, используемая нами модель дала ответ не только на вопрос: почему при ишемии/гипоксии на фоне улучшения визуализация шипиков дендритов также улучшаются процессы запоминания и обучения. Эта модель способствовала выяснению тех механизмов, которые развиваются при ишемических/геморрагических инсультах, травмах головного мозга различной тяжести у взрослых и детей [187–207; 226, 227, 242, 305, 307, 309, 320, 329, 350, 354, 365, 366].

В качестве рабочей гипотезы позволим себе дать ответ на вопрос Н.С. Косицына: почему именно **при гипоксии** активируется синтез вещества, вызывающего **увеличение объема активной зоны синапса, аксоно-дендритных связей и улучшается визуализация шипиков дендритов**. Анализ данных литературы и результатов собственных

исследований позволил нам высказать предположение, что причиной увеличения объема указанных выше структур, может быть активация при гипоксии цикла оксида азота (нитритредуктазной компоненты) за счет перехода гемсодержащих белков при гипоксии в дезокси-форму (Рис. 7) [102, 103, 122, 123, 163, 164, 170, 171, 181, 333, 337, 338, 341, 342, 344, 347].

Рис. 7. Циклы оксида азота (а) и супероксидного анион-радикала (б).

В цикле оксида азота можно выделить NO-синтазную компоненту (L-аргинин → NO), осуществляющую синтез NO в присутствии кислорода, и нитритредуктазную компоненту, активность которой резко возрастает в отсутствие кислорода (гипоксия/ишемия). Ионы NO_2^- , образующиеся из L-аргина, могут вновь при участии нитритредуктазных систем, включающих в себя гемоглобин (Hb), миоглобин (Mb) и цитохромы (cyt a+a₃, cyt P-450), замыкать в цикл цепочку (L-аргинин → NO → $\text{NO}_2^-/\text{NO}_3^-$). Кислород, связываясь с гемом, ингибирует нитритредуктазную активность этих белков. При гипоксии и функциональной нагрузке, когда гемсодержащие белки переходят в дезокси-форму, ионы NO_2^- начинают активно восстанавливаться, акцептируя электроны с этих гемсодержащих белков. В цикле супероксидного анион-радикала происходят: 1 – восстановление O_2 и образование супероксидного анион-радикала; 2 и 3 – реакции дисмутации супероксида, катализируемые супероксиддисмутазой; 4 – разложение пероксида водорода (H_2O_2) на воду (H_2O) и молекулярный кислород (O_2), осуществляемое ферментом каталазой; пероксид водорода (H_2O_2) также разлагается с образованием двух молекул $\cdot\text{OH}$ -радикала. Циклическая регуляция активных форм азота и кислорода обеспечивает превращение этих активных, высокореакционных соединений в менее активные вещества. При нарушении циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала появляются еще более активные молекулы диоксида азота (NO_2) и пероксинитритов, вновь распадающихся на NO_2 и $\cdot\text{OH}$ -радикалы, которые повреждают основные компоненты живых организмов.

Это может приводить к увеличению синтеза молекул NO, который: а) индуцирует пространственное перераспределение белков из растворимого состояния в мембранно-связанное состояние практически во всех структурах, где есть NO, белки и мембраны [76, 177, 182, 183, 211]; б) вызывает ингибирование электронно-транспортной цепи митохондрий на уровне цитохромоксидазы (цитохрома a+a₃) в) происходит деэнергизация митохондрий, разобщение окислительного фосфорилирования, снижается величина митохондриального мембранного потенциала, уменьшается содержание АТФ в нейронах, и, вследствие этого, уменьшается активность Na^+/K^+ -АТФ-аз и Ca^{2+} -АТФ-аз [188, 191, 197, 226, 250, 251, 261, 268, 310, 373–376], а это, в свою очередь, нарушает: г) ионный

гомеостаз и повышает содержание ионов Na^+ и Ca^{2+} в цитоплазме; д) увеличивает в цитоплазме нейронов и глиальных клеток количество молекул H_2O вокруг ионов Na^+ , вызывающих е) увеличение объема шипиков дендритов, аксо(но)-дендритных связей и улучшающих визуализацию активной зоны синапса. Таким образом, в основе увеличения объема и улучшения визуализации в центральном звене передачи сигнала между нейронами могут лежать следующие процессы а) перераспределения белков из растворимого состояния в мембранно-связанное состояние [76, 177, 182, 183, 211]; б) образование белок-белковых и белок-липидных комплексов в примембранной области, входящей в состав активной зоны постсинаптического нейрона на

фоне модуляции контрастности основных элементов цитоскелета [109]; в) ингибирование оксидом азота (NO) электронно-транспортной цепи митохондрий на уровне железосерных комплексов (негемового железа, образование динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) и на уровне 2-х гемового фермента – цитохромоксидазы (цитохрома a+a₃), г) деэнергизация митохондрий, снижение митохондриального мембранного потенциала, уменьшение содержания АТФ, и, вследствие этого, снижение активности молекулярных ионных насосов (Na⁺/K⁺-АТФ-аз и Ca²⁺-АТФ-аз), нарушение ионного гомеостаза и изменение объема нейронов, глиальных клеток, вплоть до развития вследствие этого отека различной степени в самих нейронах и в центральном звене передачи сигнала между нейронами [235, 373]. Такие процессы могут проходить как при воздействии нейромедиатора глутамата (Glu), так и при действии NO-генерирующего соединения (NaNO₂) на срезы мозжечка (мозга) холоднокровных животных (лягушки), и, на культуру зернистых клеток мозжечка млекопитающих (крыс) [94–113]. Однако при воздействии нейромедиатора глутамата на Glu-рецепторы (NMDA- и AMPA-типа) есть свои особенности. Эти и другие особенности есть также и при воздействии гипоксии/ишемии на организм человека и животных. Предложенная нами рабочая гипотеза может быть дополнительно проверена на различных моделях, включая простейшие нейронные сети моллюсков с электрическими синапсами; срезы мозга холоднокровных животных, имеющих химические синапсы; и на мозге теплокровных животных, включая млекопитающих (например, крыс).

Однако вместе с тем есть общие механизмы практически для всех живых организмов, связанных с памятью, нарушение которых вызывает ингибирование процессов запоминания, обучения и способствует развитию патологии. Имеются основания считать, что нарушение этих механизмов ведет к развитию типового патологического процесса [102]. Основной вопрос Н.С. Косицына заключался в том, почему при столь разных процессах, а именно, при обучении, выработке условных рефлексов и при гипоксии/ишемии наблюдается улучшение их визуализации? Краткий ответ состоит в том, что общим для этих столь разных процессов является **контролируемое циклическими регуляторными процессами** увеличение образования NO, который запускает механизм ультраструктурных изменений в центральном звене передачи сигнала между нейронами. При Glu-воздействии это увеличение образования и содержания NO осуществляется за счет активации NO-синтазной компоненты **цикла оксида азота**, обусловленной входом ионов Ca²⁺ через каналы, сопряженные с Glu-рецепторами. При гипоксии активация образования NO осуществляется за счет перехода гемсодержащих белков в дезокси-форму. Именно в дезокси-форме гемсодержащие белки активно восстанавливают ионы NO₂⁻ – продукты превращения NO, образуемого из L-аргинина при участии конститутивных нейрональных и эндотелиальных NO-синтаз. Однако при гипоксии могут восстанавливаться так же и те ионы NO₂⁻, которые образовались в

результате активации индуцибельной NO-синтазы или поступили вместе с водой, пищей, лекарственными препаратами, или образовались в результате действия микрофлоры ротовой полости или желудочно-кишечного тракта. Если циклическая регуляция содержания активных форм азота (NO и др.) и активных форм кислорода (*O₂⁻ и др.) (рис.7) нарушается (нормальная работа циклов NO и *O₂⁻), то NO получает возможность для непосредственного взаимодействия с (*O₂⁻), минуя регуляторные механизмы, включая ферментативные и неферментативные антиоксидантные системы. Это приводит к образованию высокорекреационного соединения диоксида азота (*NO₂), способного окислять/повреждать практически все компоненты, входящие в состав клеток и субклеточных структур [107]. Наиболее чувствительными к действию *NO₂ оказываются мембраны. Особенно, ненасыщенные жирные кислоты (НЖК), входящие в их состав. Воздействие *NO₂ на клетки (в том числе и нейроны) вызывает вначале локальные повреждения мембран, а завершается полным разрушением всех структур (рис 3, см. зернистая клетка внизу). Именно поэтому **неконтролируемое** циклическими регуляторными процессами увеличение образования NO, может запустить механизмы, которые ингибируют процессы запоминания в тех случаях, когда нарушаются нормальные регуляторные механизмы, включающие в себя циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала, и, появляется возможность для образования высокорекреационного и высокотоксичного диоксида азота (*NO₂).

Почему описанный механизм остается неизвестным? Мы полагаем, что все могло быть по-другому, если бы мы заботились об исторической связи между учеными. Если бы не разрывалась связь времен, вертикальные и горизонтальные связи между учеными, и, все бы мы не забывали, что «не жизнь в ненормальных условиях, не нарушение как таковое вызывает болезнь, напротив, болезнь начинается с недостаточности регуляторного аппарата» (Р. Вирхов (1821–1902)). Однако регуляторный аппарат клеток, различных систем и организма в целом – это всегда наличие неповрежденных (интактных) положительных и отрицательных обратных связей, которые практически всегда работают с соблюдением *принципа цикличности*. Поэтому так же, как слова («распалась связь времен») гениального У. Шекспира (1564–1616) звучат слова нашего соотечественника академика Л.А. Орбели (1882–1958): «мы мало считаемся с тем, что все процессы осуществляются циклически, и, каждый процесс имеет свою цикличность». Если кто-то сомневается в том, что циклические процессы, связанные с ионами NO₂⁻ и *O₂ (циклы NO и *O₂⁻) имеют большую обобщающую силу, пусть представят возможность появления кислорода и живых организмов без *нитратно-нитритного дыхания*, как *предшественника кислородного дыхания*. Могут ли современные организмы, в том числе, растения и микроорганизмы обходиться без механизма нитратно-нитритного дыхания? Могли бы появиться эукариоты, способные к кислородному дыханию, если бы электронно-транспортные цепочки первичных организмов не были бы вначале приспособлены к нитратно-нитритному и сульфатно-сульфитному дыханию, а

потом уже после появления O_2 адаптированы к переносу электронов на кислород? И, наконец, чтобы было, если бы NO и $\bullet O_2$ не были бы изолированы друг от друга регуляторными механизмами циклической их организации, включающие высоко- и низкомолекулярные антиоксидантные системы и постоянно образовывались молекулы высокорекреационного и высокотоксичного диоксида азота ($\bullet NO_2$)? Имеются основания считать, что существуют не только циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала, но и циклы других газотрансмиттеров, например H_2S/SO_2^- (рис. 8) [116, 117, 368].

Открытия ряда фундаментальных явлений, механизмов и структур, характерных для основных представителей живых организмов – животных, растений и микроорганизмов – внесли свой вклад в биологию и медицину. Эти открытия в очередной раз подтвердили общность происхождения и механизмов развития всех живых организмов. Л.А. Орбели подчеркивал, что «мы должны стремиться к тому, чтобы каждую функцию рассматривать с точки зрения истории ее формирования... и, что это и есть вопрос об изучении эволюции функций». Причем «в одном случае мы просто прослеживаем исторический путь развития тех или иных функциональных отношений, а во втором случае мы подходим к пониманию того, в чем заключается эволюционный процесс, почему именно так протекал эволюционный процесс на основе тех функциональных превращений, которые возникали в живых организмах». Очевидно, что «любое биологическое исследование оказывается оправданным лишь в том случае, если оно имеет более близкий или далекий, но обязательно эволюционный выход» (Н.В. Тимофеев-Ресовский).

Если бы мы помнили труды, или, хотя бы основные положения теорий Р. Вирхова (1821–1902), Л.А. Орбели (1882–1958), Н.В. Тимофеева-Ресовского (1900–1981), Г.Н. Крыжановского (1922–2013), тогда бы мы смогли намного быстрее прийти к другому принципиально новому выводу. Любое нарушение в организме, в том числе механизмов памяти, адаптации, развития и нормальных физиологических процессов на любом структурно-функциональном уровне – это дисрегуляторные нарушения циклических регуляторных процессов. Дисрегуляторная патология ведет к развитию типового патологического процесса, задающего в одних случаях, и, модулирующих в других случаях, правила для нормальных физиологических и патологических процессов.

На протяжении нескольких веков ученые и врачи пытались выявить специфические изменения клеток, субклеточных структур и мембран при каждом патологическом процессе и заболевании. Однако оказалось, что при многих патологических процессах наблюдаются, прежде всего, универсальные неспецифические изменения клеток, плазматических мембран и мембран субклеточных структур. Это позволило говорить о существовании *типовых неспецифических нарушений* разных клеточных и субклеточных структур. В настоящее время изученные механизмы нарушений в организме позволили ученым сделать вывод: при развитии многих патологических процессов (особенно в начальной их стадии) наблюдаются повреждения, которые являются следствием избыточного проявления нормальных процессов и реакций. Поэтому именно в начальной стадии многие патологические процессы отличаются от нормальных физиологических процессов лишь тем, что они развиваются не в том месте, не в то время или протекают с другой интенсивностью. Это хорошо согласуется с представлениями о том, что во многих случаях патология начинается с недостаточности или нарушения регуляторных механизмов. Если учитывать тот факт, что любая регуляция обеспечивается действием *циклических связей*, когда сигнал с выхода регуляторной системы поступает на ее вход, становится очевидной важная роль циклических регуляторных механизмов для жизнедеятельности практически всех клеток живого организма, в том числе нейронов и глиальных клеток. Несомненно, важнейшую роль в живых организмах играют циклические регуляторные механизмы, участвующие в поддержании содержания активных форм азота и кислорода на относительно безопасном уровне. В этих процессах циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала играют ключевую роль, поскольку они связаны с эволюционно древними механизмами дыхания и энергетическими процессами, которые после появления кислорода стали использовать продукты метаболизма ($NO_3^-/NO_2^-/NO$) и ($O_2/\bullet O_2^-$) для внутри- и межклеточной сигнализации в многоклеточных организмах. Имеются основания считать, что все известные газовые транзиттеры $\bullet O_2^-$, NO , CO , H_2S и т.д. организованы в циклы, которые обеспечивают их экономное расходование в живых организмах и безопасное существование самих живых организмов от этих газотрансмиттеров [116, 117, 232, 233–235, 325, 332, 368–371].

Рис. 8. Цикл сероводорода H_2S (а) и его SO_4^{2-} , H_2S/H_2Sn – компоненты (б), которые могут активироваться при различных функциональных состояниях.

Исходным субстратом для синтеза всех S-медиаторов являются серосодержащие аминокислоты, прежде всего L-цистеин. Сероводород (H_2S) синтезируется из L-цистеина (стадия 1). В настоящее время известно 3 фермента, которые участвуют на этой стадии в синтезе H_2S : в различных клетках млекопитающих: цистатионин- β -синтаза (CBS), цистатионин- γ -лиаза (CSE) и 3-меркаптопируватсульфуртрансфераза (3-MST). CBS осуществляет синтез H_2S преимущественно в нервных клетках. CSE синтезирует H_2S в гладкомышечных клетках кровеносных сосудов, а 3-MST осуществляет синтез H_2S в эндотелиальных клетках. Полисульфиды (H_2S_n) образуются из сероводорода (H_2S) (стадия 2), а диоксид серы (SO_2) образуется при окислении H_2S или L-цистеина (стадия 6). Синтез SO_2 из L-цистеина происходит под влиянием ферментов цистеиндиоксигеназы и аспаратаминотрансферазы (стадия 7). Далее, как H_2S , так и SO_2 превращаются в сульфат (SO_4^{2-}). Промежуточным этапом этого превращения и для H_2S , и SO_2 является сульфит (SO_3^{2-}). Однако H_2S вначале под влиянием сульфидхинооксидоредуктазы (SQR) окисляется в персульфид (RSSH) или полисульфид (H_2S_n) (стадия 2), который окисляется персульфидоксигеназой (ETEH1) в сульфит (стадия 3). Диоксид серы (SO_2) может прямо гидрироваться в сернистую кислоту (H_2SO_3), образующую ионы сульфита (SO_3^{2-}) (стадия 8). Последний окисляется сульфитоксидазой в сульфат (SO_4^{2-}) (стадия, 4) который, поступая в кишечник, восстанавливается в H_2S (стадия 5) и выделяется с мочой. Конечным продуктом окисления H_2S , как и окисления диоксида серы (SO_2), является сульфат (SO_4^{2-}), который либо поступает в кишечник и частично выводится из организма, либо выделяется вместе с мочой. Известно, что кишечная микрофлора восстанавливает SO_4^{2-} с образованием H_2S . Характерно, что фермент SQR, окисляющий H_2S в митохондриях животных, обнаружен также в растениях и бактериях. Восстановление сульфата (SO_4) до H_2S возможно в организме млекопитающих при участии микрофлоры кишечника. Таким образом, цикл сероводорода в целом организме млекопитающих существует. Гипотетическим является наше предположение о восстановлении SO_4^{2-} до H_2S в клетках млекопитающих. Если такая реакция происходит, тогда можно говорить о том, что цикл H_2S существует не только в целом организме млекопитающих, но и в их клетках.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИНАПСЕ –ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗВЕНЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА МЕЖДУ НЕЙРОНАМИ

Морфологические (ультраструктурные) отличия в центральном звене между пре- и постсинаптическими нейронами, как это было установлено нами совместно с Самосудовой Н.В., Ларионовой Н.П. и Чайлахяном Л.М. [94–100, 105–114], заключаются в том, что в условиях избыточного воздействия *Glu* преимущественно увеличивается объем шипиков дендритов и активной зоны синапса постсинаптического нейрона, а при воздействиях избыточного количества NO-генерирующего соединения, прежде всего, увеличиваются бутоны аксонов пресинаптических нейронов – терминальные концы аксонов

пресинаптических нейронов [94–101, 105–114]. Почему это происходит?

Увеличение бутонов аксонов пресинаптических нейронов происходит потому, что **ретроградный мессенджер NO** (объемный мессенджер, медиатор) после его поступления из постсинаптического нейрона в пресинаптический нейрон (**механизм отрицательной обратной связи**) блокирует транспорт синаптических пузырьков с нейромедиатором (например, *Glu*) к мембране бутона пресинаптического нейрона. Образно говоря, это явление напоминает весенние заторы льда на больших реках (да простят меня строгие ученые). При этом нарушается, так называемый механизм циклического высвобождения нейромедиатора, получивший название «kiss and go

away». Это связано с тем, что белковые структуры, направляющие синаптические пузырьки к мембране варикозного расширения аксона пресинаптического нейрона, при избыточном воздействии NO и образовании NO₂, разрушаются. Синаптические пузырьки при этом не могут высвободить свое содержимое (нейромедиатор) в синаптическую щель [112]. Вместо этого происходит «слипание» синаптических пузырьков, которое происходит вследствие свободно-радикального окисления ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав мембран синаптических пузырьков, когда на этих структурах образуются неспаренные электроны. Именно неспаренные электроны (парамагнитные центры) приводят к тому, что синаптические пузырьки становятся способными взаимодействовать с другими парамагнитными центрами на других синаптических пузырьках, что делает их, образно говоря, «липкими». Это происходит потому, что любая неспаренность на молекулярном уровне (и не только), стремится всегда найти себе подобную пару с неспаренным электроном. В результате всех этих процессов из синаптических пузырьков образуются агрегаты вначале из 2-х, 3-х, а затем – из множества синаптических пузырьков. Бутон

терминали аксона пресинаптического нейрона, в результате этих явлений, увеличивается в объеме [112]. Таким образом, при воздействии Glu в центральном звене передачи сигнала между нейронами увеличиваются, прежде всего, шипики дендритов постсинаптического нейрона, протяженность и объем активной зоны, а при NO-воздействии, наоборот, увеличиваются в объеме терминальные концы аксонов пресинаптических нейронов (бутоны). Вследствие этого линия активной зоны синапса при Glu- и NO-воздействиях имеет разнонаправленную кривизну (Рис. 9) [94–99]. Другими словами, центральное звено передачи сигнала между нейронами не только увеличивает свой объем. В будущем, когда появятся новые методы прижизненной визуализации центрального звена передачи сигнала, появится также возможность увидеть осцилляторные движения пре- и постсинаптических нейронов. Циклические изменения пре- и постсинаптических структур в центральном звене передачи сигнала согласуются с принципом цикличности, голографическим принципом и могут служить отражением общей закономерности, ранее неоднократно описанной нами [114, 115].

Рис. 9. Активные зоны синапса:

а – в норме активные зоны синапсов, как правило, имеют форму слегка выпуклую/вогнутую или близкую к прямолинейной форме; б – при токсическом воздействии Glu (1mM) активные зоны синапсов претерпевают изменения, характеризующиеся значительными увеличениями объема шипиков дендритов; в – в присутствии избытка NO-генерирующего соединения (1 mM NaNO₂) – наблюдаются значительные изменения объема бутона, инкапсулирующего шипики; z, d, e – рисунки, которые акцентируют внимание читателей на самые основные изменения, происходящие в вариантах – а; б; и в.

Воздействие Glu в активной зоне синапса является нормальным физиологическим явлением в центральном звене передачи сигнала между нейронами. Оксид азота (NO) – ретроградный, объемный мессенджер, участвует в качестве элемента механизма отрицательной обратной связи между шипиками дендритов постсинаптических нейронов и бутонами аксонов пресинаптических нейронов. Наличие объемного газотрансмиттера максимально полно отвечает задачам активации ближайшего окружения от нейронов и глиальных клеток до кровеносных сосудов, обеспечивающих их кислородом и питательными веществами.

Предложена новая концепция регуляции мозгового кровообращения, согласно которой цикл, поставляющий и регенерирующий объемный нейротрансмиттер оксид азота для осуществления механизмов глутаматергической и NO-ергической передачи, играет роль интегрирующего элемента в функциональной системе, представляющей единство нейронов, глии и кровеносных сосудов, включая капилляры мозга (Рис.7). В результате такого взаимодействия нейроны, глиа, а также нервная, гуморальная, межклеточная и внутриклеточная регуляция мозга оказываются оптимально взаимосвязанными с системой кровообращения в радиусе 25 мкм [372]. В от-

сутствие механизма цикла оксида азота система кровообращения, включая капилляры мозга, работала бы менее эффективно при гипоксии/ишемии, более субстратно-дефицитна (по L-аргинину) и потребовала бы более близкого расположения капилляров мозга к нейронам и глиальным клеткам. Благодаря механизму цикла оксида азота в функционально активных областях мозга, включающих глутаматергические и другие системы, при нормальных физиологических процессах на фоне повышения активности нейронов и глиии происходит расширение сосудов, включая капилляры. Кроме того, система доставки кислорода и глюкозы оказывается более адекватной тем запросам, которые испытывают нейроны и глиальные клетки в функционально активных отделах/участках мозга. Это связано с тем, что чем выше активность глутаматергической системы, тем больше оксида азота и продуктов его превращения (NO_2^- / NO_3^-) образуется в нейронах и глие. Эти соединения могут сразу диффундировать за пределы тех клеток, где они образуются (NO), либо после превращения их в цикле оксида азота ($\text{NO} \rightarrow \text{NO}_2^- / \text{NO}_3^- \rightarrow \text{NO}$). Таким образом, благодаря этому циклу (рис.7) оксид азота оказывается эффективным регулятором нейронов, глиии и сосудов, включая капилляры мозга, обеспечивая нормальную работу всех систем модульной нейроархитектоники мозга и их структурно-функциональное единство.

Наблюдаемое увеличение объема центрального звена нейронпередачи, является одним из составляющих компонентов механизма памяти, активация которого происходит при обучении, функциональной гипоксии, а также при гипоксии/ишемии. Это явление имеет свои особенности по сравнению с механизмом расслабления/релаксации сосудов и увеличения их объема при участии оксида азота (NO). Однако увеличение центрального звена передачи сигнала между нейронами не менее важное явление, чем «рабочая гиперемия», обнаруженная и описанная Гаскелом в 1880 г. Именно это явление получило через 100 лет объяснение в работах Роберта Ферчготта (1980). Согласно его экспериментальным данным механизм релаксации сосудов обусловлен выделением из эндотелия сосудов фактора релаксации сосудов – EDRF. Этот фактор был расшифрован Сальвадором Монкада (р. 1944) и Луисом Игнарро (р. 1941) как оксид азота (NO). Ферид Мурад (р.1936) с коллегами еще в 1978 г, показал, что NO активирует гемсодержащую гуанилатциклазу, увеличивает концентрацию cGMP, как потом было установлено, что именно cGMP участвует в так называемом cGMP-зависимом механизме релаксации сосудов.

Мы полагаем, что события в центральном звене нейронов мозга, связанные с памятью, обучением и мышлением не менее значимы, чем те механизмы, которые работают в стенках сосудов при действии NO и Виагры – ингибитора фосфодиэстеразы cGMP. Общим для этих явлений является гипертрофия работающих структур, касается ли это мышц, сосудов или центрального звена передачи сигналов между синапсами. Это то, что раньше без расшифровки механизмов и деталей, входило в понятие принципа су-

перкомпенсации для биологических систем и означало, что живые организмы после любой малой нагрузки готовятся к еще большей нагрузке в следующий/очередной раз. На этом принципе построены тренировки в спорте и в восстановительной медицине при реабилитационно-восстановительном лечении.

**ПОДВОДЯ ИТОГИ:
ЖИЗНЬ КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ
Основные даты биографии Н.С. Косицына**

16.05.1934-19.08.2020

Рис. 10. Портрет Н.С. Косицына (2015 г)

Н.С. Косицын родился 16 мая 1934 года в Сталинграде (Волгограде). Отец – Косицын Степан Петрович (1897–1980), мать – Попова Надежда Николаевна (1902–1987), врач, кандидат медицинских наук. Именно Надежда Николаевна предопределила жизненный путь Николая Степановича и его брата Валерия Степановича (1936), выбравших биологию и медицину в качестве своих профессий. В 1953 г. Н.С. Косицын поступил на биологический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, где стал специализироваться в области нейрофизиологии на кафедре высшей нервной деятельности (зав. кафедрой член-корреспондент АН СССР (1968) и член-корреспондент АПН СССР (1968) Л.Г. Воронин (1908–1983)). В 1957 г. на последнем курсе биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Косицын был направлен в Институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко для выполнения дипломной работы в лаборатории электрофизиологии (руководитель – академик АМН СССР (1978) В.С. Русинов (1903–1995)). В 1958 году он окончил биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «физиология человека и животных». После окончания МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Косицын был распределен в Институт физиологии имени И.П. Павлова АН СССР (Ленинград), где продолжил повышение своих

профессиональных навыков в лаборатории морфологии, созданной в 1950 г. членом-корреспондентом АН СССР и АМН СССР Н.Г. Колосовым (1897–1979). В аспирантуре Института физиологии имени И.П. Павлова АН СССР под руководством члена-корреспондента АМН СССР (1945) и АН СССР (1953) Н.Г. Колосова Николай Степанович выполнил работу на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Тема его диссертационной работы – «Микроструктура гигантоклеточной области ретикулярной формации мозгового ствола». Диссертационную работу он защитил в 1964 г. на Ученом совете Института экспериментальной медицины МПИ СССР.

На протяжении всей своей творческой жизни Н.С. Косицын поддерживал связи с биологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, Институтом физиологии имени И.П. Павлова АН СССР/РАН и с сотрудниками лаборатории морфологии того же института, которая (и не только она одна) получила международную известность. В этой лаборатории впервые была заложена гистологическая база, подтвердившая учение академика АН СССР, Нобелевского лауреата по физиологии (1904) И.П. Павлова об интерорецепции внутренних органов, и, в этой лаборатории впервые в СССР были начаты прижизненные микроскопические исследования нервной системы. С 1972 по 1990 гг. эту лабораторию возглавлял известный ученый профессор В.Н. Майоров (р.1924). В 1990 г. лаборатория была преобразована в лабораторию функциональной морфологии и физиологии нейрона, руководитель – заслуженный деятель науки РФ, профессор О.С. Сотников (р.1936).

В 1964 г. Н.С. Косицын был переведен в НИИ физических проблем АН СССР на должность старшего научного сотрудника по специальности «нейрогистология». В 1967 г. ВАК СССР утвердил Н.С. Косицына в звании старшего научного сотрудника по специальности «гистология и эмбриология». С 1970 по 1974 гг. Н.С. Косицын работал в Институте общей генетики АН СССР старшим научным сотрудником, под руководством академика АМН СССР (1945) и АН СССР (1966) П.К. Анохина (1898–1974). В Институте общей генетики АН СССР Н.С. Косицын под руководством П.К. Анохина и при участии Фатимы Аатовны Ата Мурадовой (р. 1932, в настоящее время проживает в США, г. Сент-Луис) занимался различными аспектами экспериментальной нейрогистологии, анализируя развивающийся мозг и его генетические детерминанты с позиций системного анализа.

В Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР Н.С. Косицын начал работать с 1974 г. В этом же году на Ученом совете Института физиологии имени И.П. Павлова АН СССР (Ленинград) Н.С. Косицын защитил докторскую диссертацию на тему «Микроструктура дендритов и аксондендритических связей интегративных нейронов головного мозга». Работая в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР/РАН, Н.С. Косицын принимал активное участие в организации нового электронно-микроскопического кабинета, лаборатории ультраструктурных основ условного рефлекса, переименованной в дальнейшем в лабораторию функциональной нейроцитологии.

Рис. 11. Лаборатория Н.С. Косицына: ученики, сотрудники, коллеги (2010)

Стоят (слева направо): Реутов В.П., Пасикова Н.В., Свинов М.М., Косицын Н.С., Логинова Н.А.
Сидят (слева направо): Волкова Д.А., Шульгина Г.И., Мац В.Н., Лосева Е.В.

Лаборатория ультраструктурных основ условного рефлекса, руководимая Н.С. Косицыным, постепенно расширялась. Она приобретала новые подразделения, новых сотрудников и новые направления исследований. Однако все исследования в лаборатории проводились в русле того традиционного направле-

ния, которое было первоначально задано академиками и членами-корреспондентами АН СССР и РАН Э.А. Асратяном (1903–1081), В.С. Русиновым (1903–1995), М.Н. Ливановым (1907–1986), П.В. Симоновым (1926–2002), И.А. Шевелевым (1932–2010) и П.М. Балабаном (р.1951). Это направление имело и сейчас

имеет в своей основе анализ высшей нервной деятельности с использованием современных электрофизиологических, цитохимических, биохимических и морфологических методов, в том числе световой и электронной микроскопии. Сотрудничество с рядом институтов РАН и РАМН, а также с НИИ Департамента Здравоохранения г. Москвы позволило проводить исследования и получать важные результаты необходимые для клиники. Структурно-функциональный подход, предложенный Н.С. Косицыным, давал возможности разрабатывать методы фармакологической и физиологической коррекции функций нормального мозга, при черепно-мозговых травмах (ЧМТ) и при лечении патологий, связанных с возрастными изменениями в мозге. Под руководством Н.С. Косицына, как указывалось выше, было установлено, что наиболее реактивными структурами нервной клетки являются *штики дендритов, аксо(но)-дендритические связи и активные зоны синапса*. Разработанные методы функционального выключения дендритов показали, что повреждение проксимальных отделов апикальных дендритов пирамидных нейронов коры ведет к нарушению условно-рефлекторной деятельности. При этом структурная модификация дендритов поверхностных слоев приводит к нарушению неспецифической активации коры, которая, как известно, является необходимым элементом в процессе обучения и формирования памяти.

Научно-педагогическая деятельность профессора Н.С. Косицына

Н.С. Косицын на протяжении длительного времени вел большую работу по пропаганде современных достижений в области изучения мозга среди биологов, врачей, а также студентов медико-биологических и педагогических специальностей. Его любили студенты за простое и глубокое изложение материала, за умение найти такой образ, к излагаемому материалу, что этот образ и слова Николая Степановича запоминали на всю жизнь. Например, рассказывая о том, что у каждого нейрона есть длинный (аксон) и короткие отростки (дендриты), которые объединяют и модулируют деятельность своего нейронного окружения (нейронную сеть), Н.С. Косицын мог неожиданно задать вопрос: «у кого из студенток самые длинные ноги?». Получив ответ от студентки, он дальше спрашивал, а «какой у Вас самый длинный аксон?». А потом он рассказывал, что самый длинный аксон имеет такую же длину, как и расстояние от большого пальца ноги студентки до ее спинного мозга... Разве такое забудет студентка или те, кто был рядом с ней и Николаем Степановичем Косицыным.

Николай Степанович никогда ни на что не жаловался. Ему было свойственно стоическое отношение к жизни. Он считал, что глубокие идеи намного важнее, чем инструментальное обеспечение лаборатории. Одним из основных условий для успешного развития науки Н.С. Косицын считал наличие преемственности идей от учителя к ученику. «У великого физиолога, академика и тайного монаха Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942) – рассказывал Н.С. Косицын, – не было богатой экспериментальной базы. Экспериментировал он на собаках, раздражал их ногу током различной силы. Собака, как правило,

отдергивала ногу. Однако во время дефекации, когда собака была занята «другим делом», она, как бы не замечала те относительно слабые раздражения электрическим током, на которые она реагировала в обычном состоянии, когда ее внимание не отвлекалось на выполнение физиологического акта. Многие ученые на это явление не обратили бы внимания. Однако А.А. Ухтомский из этого, на первый взгляд, незначительного факта обосновал принцип доминанты, а потом создал теорию «Учение о доминанте». Эта теория явилась дальнейшим развитием идей Н.Е. Введенского (1852–1922) о возбуждении и торможении. Она оказалась способной объяснить некоторые фундаментальные аспекты поведения и психических процессов человека». Потом, – рассказывал Н.С. Косицын, «были созданы во всем мире лаборатории по изучению механизмов условного рефлекса, одна из которых существовала в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии СССР/РАН. Руководил этой лабораторией – лабораторией общей физиологии временных связей или лабораторией по изучению механизмов развития условного рефлекса – ученик А.А. Ухтомского – академик В.С. Русинов (1903–1995). Изучая функциональную взаимосвязь нейронов, В.С. Русинов продолжил развитие идей Н.Е. Введенского (1852–1922) по возбуждению и торможению в ЦНС. Он предложил модель создания очага доминантного возбуждения в центральной нервной системе (ЦНС) путём применения постоянного электрического тока малой интенсивности» и установил новые функциональные связи между нейронами.

Потом уже ученики В.С. Русинова раскрыли механизмы образования свехупроченных рефлексов. Одна из учениц Русинова В.С. кандидат биологических наук (1974) Вера Михайловна Сердюченко (1939–2017), работая с Н.С. Косицыным, обнаружила взаимосвязь между ультраструктурными изменениями в синапсах и образованием свехупроченных рефлексов. По рекомендации автора этой статьи она, используя NO-генерирующее соединение (NaNO_2 , внутривенно вводила раствор этого вещества в разных концентрациях) и обнаружила, что на фоне умеренных концентраций NO-генерирующего соединения свехупроченные рефлексы у животных образуются значительно быстрее, чем у контрольных животных. Этот факт в дальнейшем предопределил вначале сотрудничество, а потом и работу автора в лаборатории Н.С. Косицына.

В 1992 г. Н.С. Косицына избрали действительным членом Петровской академии наук и искусств, а в 1993 г. указом Президента РФ за заслуги в научной деятельности Николаю Степановичу было присвоено звание Заслуженный деятель науки РФ. За время существования лаборатории в России и странах СНГ было опубликовано 8 книг, подготовлено 11 докторов наук и свыше 20 кандидатов наук. На самом деле кандидатов и докторов наук было намного больше – десятки «неучтенных» соискателей, которым Н.С. Косицын безвозмездно оказывал помощь и содействие, если интуитивно чувствовал и считал, что работа стоит того, чтобы ее поддержать. Интуиция Николая Степановича практически никогда не подводила. Не-

редко к Н.С. Косицыну приходили сотрудники из разных институтов тогда, когда, казалось, что больше поддержки неоткуда ждать. Поэтому тех, кто считает Николая Степановича своим учителем, значительно больше, чем его непосредственных учеников, которые стали кандидатами и докторами наук в его лаборатории. За годы работы в институте Н.С. Косицыным было опубликовано более 250 научных работ, основные из них представлены в списке литературы [1–75]. В 1976 г. Н.С. Косицын написал книгу «Микроструктура дендритов и аксодендритических связей в центральной нервной системе» (197 стр.), которая вышла в издательстве «Наука» [73]. В 1978 г. эту фундаментальную работу Н.С. Косицына Президиум АМН СССР отметил премией имени Б.И. Лаврентьева [74]. На протяжении многих лет Н.С. Косицын читал цикл лекций по нейрцитологии в Политехническом музее. Он также опубликовал научно-популярную брошюру. Она называется «Нервная клетка здоровая и больная» [75]. Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии Н.С. Косицын опубликовал совместно с автором настоящего обзора [76]. Часть совместных исследований с Ф.А. Ата Мурадовой вошли в ее книгу «Развивающийся мозг. Системный анализ. Генетические детерминанты. М.: Медицина. 1980. 295 с. [117]. Кроме того, некоторые книги [102, 103, 118] были опубликованы в соавторстве с одним из его сотрудников.

Еще более 400 статей были опубликованы сотрудниками лаборатории и коллегами. Некоторые из них тоже представлены в списке литературы [77–367]. Причем Н.С. Косицын никогда не просил, чтобы сотрудники, также делали и его соавтором своих работ. На все эти работы, которые вышли благодаря поддержке Н.С. Косицына, приходится около 20–25% цитирований всех работ Института. Постепенно Н.С. Косицын стал готовить себе смену. Из числа сотрудников лаборатории были выделены те, кто мог продолжить дело его жизни. Однако 19 августа 2020 г. на 87 году жизни после продолжительной болезни заслуженный деятель науки РФ, академик Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), профессор, доктор биологических наук Николай Степанович Косицын скончался.

Сочетание неординарных качеств человека и ученого в лице Н.С. Косицына

Профессор Н.С. Косицын был экспериментатором, естествоиспытателем, ученым-морфологом и физиологом, неординарным педагогом и тонким психологом, организатором науки и замечательным человеком. Он был философом по складу своего ума, популяризатором биологии, физиологии и патофизиологии нейрона. Н.С. Косицын был человеком, готовым к неординарному постижению мира, лектором и писателем, способным к неожиданным обобщениям и формулировкам. Он был неординарным человеком и мог смотреть на мир, на изучаемые механизмы, под неожиданным углом зрения. Более того, он поддерживал людей неординарно мыслящих. Благодаря Николаю Степановичу Косицыну возможность завершить свою работу получили десятки соискателей, которые смогли защитить свои докторские диссертации, и, тем самым, раздвинуть границы

неординарного представления о мире. Он умел слушать и давал возможность другим людям излагать свою, необычную точку зрения на привычные явления. Никто не мог сказать, что Н.С. Косицын живет в рамках своего ограниченного мира. Он никогда не пытался уложить других людей в прокрустово ложе своих однажды сформировавшихся представлений, а все остальное обрубить, потому что это было ему непонятно или не нравилось. Он так же не старался приписать другим людям свои собственные недостатки, а потом относиться к этим людям так, как лидеры западных стран относятся в настоящее время к России. Н.С. Косицын избегал «фэйковых» новостей, интриг и «подковерных игр», направленных на то, чтобы создать «нужное», политически выверенное представление о других людях. Он просто был не способен и не предрасположен к интригам. Хотя знающие люди говорят, что способность к интригам у некоторых, даже видных представителей науки и культуры, сохраняется и тогда, когда все другие способности уже отмирают. Он учил сам и учился у других. Ему было не зазорно учиться у своих коллег и учеников, если они могли в определенной области знания дать ему то, чем он не располагал на данный момент времени...

Н.С. Косицын был всегда принципиален, а иногда мог быть жестким (но не жестоким!) и непримиримым. Однако свои взгляды Николай Степанович всегда высказывал открыто. Он также давал высказаться другим, когда его оппоненты чувствовали свою правоту. Всегда ли Николай Степанович соглашался с оппонентами? Нет, не всегда. Однако он мог посмотреть на объект исследования, жизненную ситуацию, на людей (в том числе и на себя) с разных точек зрения. Николай Степанович не боялся правды о себе. Он никогда не стремился выглядеть лучше, чем он был на самом деле. Он так же всегда был далек от стремления к комфортной и обеспеченной жизни. Он был честен перед собой и людьми. За все это его уважали и ценили не только как ученого, организатора науки, педагога, популяризатора науки, но и как человека...

Николай Степанович был интересным собеседником: он умел не только рассказывать, но также слушать и слышать других людей. Никогда в своей жизни он не пытался никого приспособить под свои потребности. Однако всегда стремился предоставить оптимальные возможности, чтобы его студенты, аспиранты и сотрудники нашли себя в науке. Николай Степанович, обладая незаурядными педагогическими и психологическими познаниями и способностями, понимал, что себя можно изменить. Однако других людей изменить нельзя. Поэтому к людям он относился так, как художник-натуралист, умеющий находить среди всевозможных объектов те, из которых можно после небольшой обработки сделать произведение искусства. Основным кредо Николая Степановича было стремление находить людей, которые имеют к науке предрасположенность, вместо того, чтобы учить неспособных. Однако, как это ни странно, все те, кто попадал в круг общения Николая Степановича, всегда обнаруживали свои способности. Это относилось даже к тем сотрудникам, на ко-

торых, образно говоря, «махнули рукой» в других лабораториях, считая их бесталанными и ни к чему не способными. Он всегда бережно относился к сотрудникам и призывал своих коллег всегда акцентировать внимание на том, что каждый студент, аспирант или сотрудник делает лучше других и с большой любовью. Он часто говорил, что ничего нельзя построить, разрушая все вокруг себя, нельзя относиться к людям так, как кукушонок, который вытаскивает из гнезда все другие яйца, чтобы ему потом досталось больше еды для жизни. Нельзя это делать потому, что такое поведение разрушает любую структуру, от лаборатории и института до государства и мира в целом. Более того, такое поведение ставит на грань гибели жизнь на нашей планете. Последние события в мире показывают, насколько Н.С. Косицын был прав. В связи с этим слова Нобелевского лауреата по физиологии и медицине (1908) И.И. Мечникова (1845–1916) «Я глубоко убежден, что мы ученые, должны не пожирать, фагоцитировать друг друга, а кооперироваться и помогать, как фагоциты и антитела», полностью отвечали устремлениям Н.С. Косицына в его повседневной творческой жизни.

Оглядываясь на жизнь, прожитую Н.С. Косицыным, невольно вспоминаешь московского врача немецкого происхождения, филантропа, известного как тюремный доктор Фридрих Иосиф Гааз (1780–1853). Его знали и знают в России под именем «святой доктор», который посвятил свою жизнь заботе об участии российских заключенных. Он каждый раз говорил себе и всем окружающим его людям «Спешите делать добро». Должность тюремного врача никогда не была престижной. Однако этот доктор своею жизнью, тем, что помогал заключенным, давая безвозмездно деньги, даже в тех случаях, когда его обворовывали. Он особенно был внимательным к тем заключенным, кто пытался его обмануть. За это его называли больным, ненормальным, блаженным. А как иначе? Приехал в Российскую империю состоятельным немецким врачом, а умер – нищим тюремным доктором Гаазом. Однако именно этот доктор

Гааз поднял на небывалую высоту не престижные во все времена должность и звание тюремного врача. Он так же сумел открыть самый верный путь к счастью миллионам людей. Этот путь он видел не в том, чтобы самому быть счастливым, а в том, чтобы других людей делать счастливыми. И тогда, когда сам человек ставит такую цель, он становится самым счастливым человеком в мире. Похоронен доктор Гааз в Москве на Введенском (немецком) кладбище. Память о нем жива. В России его звали Федором Петровичем, а его могила до сих пор всегда утопает в цветах. Поэт и писатель, участник Великой Отечественной войны, дважды лауреат Государственных премий (1986, 1995), автор многочисленных сценариев, режиссер и автор текста множества песен к художественным фильмам, в том числе и слов к песням в фильме режиссера Петра Тодоровского (1925–1913) «По главной улице оркестром» (1986) Григорий Поженян (1922 – 2005) написал стихи:

«Спешите делать добрые дела,
Пока еще не склевана рябина,
Пока еще не сломана калина,
Пока береста совести бела.

Спешите делать добрые дела.
В колесах дружбы так привычны палки,
В больницах так медлительны каталки,
А щель просвета так порой мала.

А ложь святая столько гнезд свила,
Анчары, гримируя под оливы,
У моря все отливы и отливы,
Хоть бей в синопские колокола.

Пока сирень в глазах не отцвела,
И женщины не трубят в путь обратный,
Да будут плечи у мужчин квадратны.
Спешите делать добрые дела».

Благодарности: Автор благодарит всех, кто оказывал помощь при подготовке статьи в печать в предоставлении биографических данных и фотографий Косицына Н.С., а также фото сотрудников лаборатории. Особенно хотелось поблагодарить Елисееву З.В., Косицына В.Н., Сорокину Е.Г., Калашникову Е.Ф., Пасикову Н.В.

Литература:

1. Kositzyn N.S. Axi- dendritic relations in the brain stem reticular formation. The Journal of Comparative Neurology. 1964. V.122. №1. P.9–17.
2. Kositsyn N.S. On the modes of distribution of the synaptic ends of a separate axon system on a single neuron. Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1964. V.159. P.648 – 651. PMID: 14311037
3. Kositsyn N.S., Eliseeva Z.V. Axi-dendritic associations of the pyramidal neurons of the sensorimotor cortex in the cat. Biull. Eksp. Biol. Med. 1966. V.62. №8. P.101–103. PMID: 4317459.
4. Kositzyn N.S., Eliseyeva Z.V. Axi-dendritic relations of the pyramidal neurons of the sensorimotor cortex in the cat. Brain Res. 1967. V.6. № 3. P. 610–613. DOI: 10.1016/0006-8993(67)90070-4. PMID: 6076260.
5. Kositsyn N.S. [Axodendritic connections of the reticular formation of the brain stem in reptiles]. Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1969. V.187. №4. P. 942–944. PMID: 5397322.
6. Kositsyn N.S. Axodendritic synapses with a subsynaptic stria in the reticular formation of reptiles. Dokl Akad Nauk SSSR. 1969. V.189. №6. P.1404–1406. PMID: 5398572.
7. Kositsyn N.S., Babakova L.L., Chunaeva M.Z. [Histochemical and electron microscopic studies of the presence and distribution of glycogen in reticular formation synapses]. Dokl Akad Nauk SSSR. 1970. V.194. №3. P. 698–700. PMID: 5482690.
8. Kositsyn N.S. Ultrastructure of branch nodes of central nervous system dendrites. Dokl Akad Nauk SSSR. 1971. V.200. №1. P.:215–217. PMID: 5117080.

9. Kositsyn N.S. Ultrastructural components of the cerebral cortex dendritic spine and their relation to synaptic active zones. Dokl Akad Nauk SSSR. 1973. V.211. №5. P.1199-1201. PMID: 4751323.
10. Kositsyn N.S., Vorob'ev V.S. Quantitative analysis of the spatial organization of microtubules in the cytoplasm of dendrites in different areas of the nervous system. Dokl Akad Nauk SSSR. 1973. V.213 №5. P.1181-1183. PMID: 4778360.
11. Kositsyn N.S., Kolosov N.G. Ultrastructural aspects of nonsynaptic interactions between neurons (inter-neuronal transport). Dokl Akad Nauk SSSR. 1976. V.230. №1. P.213-216 . PMID: 185029.
12. Kositsyn N.S. Ultrastructural basis of trophic interactions in the central nervous system. Arkh Anat Gistol Embriol. 1978. V.74. №5. P.47-53. PMID: 666583 Russian.
13. Kositsyn N.S. [Endocytosis in the dendrites as a compensatory function of the nerve cells in extreme exposures]. Dokl Akad Nauk SSSR. 1983. Vol. 269. № 5. P.1203-1205. PMID: 6861609 Russian.
14. Kositsyn N.S., Serdiuchenko V.M., Getmantsev S.V. Reaction of pyramidal neuron apical dendrites in the sensorimotor cortex to prolonged rhythmic electric stimulation of a relay thalamic nucleus. Fiziol Zh. 1983. V.29. №2. P:148-151. PMID: 6840320.
15. Kositsyn N.S., Dorokhov V.B. Dynamics of the conditioned reflex regulation of the functional state of local regions of the cerebral cortex tested by the biofeedback method. Dokl Akad Nauk SSSR. 1986. V.291. №3. P.741-745. PMID: 3803180.
16. Kositsyn N.S., Serdiuchenko V.M., Getmantsev S.V. Effect of experimental damage to the apical dendrites of pyramidal neurons of the sensomotor cortex on conditioned reflexes of different degrees of complexity. Fiziol Zh. 1986. V.32. №4. P.385-391. PMID: 3743812.
17. Kositsyn N.S., Ionkina E.G., Serdiuchenko V.M. Reaction of apical dendrites of pyramidal neurons of the cerebral cortex to experimental ischemia. Dokl Akad Nauk SSSR. 1988. V.298. №1. P.247-250. PMID: 3359931.
18. Kositsyn N.S., Svinov M.M. Structural analysis of the reactivity of the cerebral cortex plexiform layer under the influence of extreme conditions. Biull. Eksp. Biol. Med. 1990 V.109. №5. P.486-489. PMID: 2378965.
19. Kositsyn N.S., Svinov M.M. [EEG--indicator of impairment and recovery of the dendrite structure in the plexiform layer of the cerebral cortex]. Biull Eksp Biol Med. 1991 V.111. №4. P.346-348. PMID: 1893126 Russian.
20. Kositsyn N.S., Serdiuchenko V.M. Positive and inhibitory conditioned reflexes in experimental actions on the apical dendrites of the pyramidal neurons in the cerebral cortex. Dokl Akad Nauk SSSR. 1991. V.318. №3. P.753-756. PMID: 1893847.
21. Kositsyn N.S., Klimenkov I.V., Kurylev A.V. The ultrastructural characteristics of olfactory receptor cells with different levels of sensitivity. Morfologiya. 1996. V.110. №4. P.60-63. PMID: 8983508.
22. Kositsyn N.S., Sapetskiĭ A.O. The scientific legacy of P. K. Anokhin: its relationship to the ideas of "universal evolutionism" and its methodological importance for modern concepts of self-organization. Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova. 1997. V.47. №6. P.936-954. PMID: 9472158.
23. Kositsyn N.S., Fedorenko G.M., Svinov M.M. Spatial organization of intracellular organelles of stretch receptor neurons as an indicator of their different functional states. Dokl. Biol. Sci. 2002. V.385. P.313-315. DOI: 10.1023/a:1019988128949. PMID: 12469600
24. Kositsyn N.S., Svinov M.M., Goloborod'ko E.V., Bozhevalova S.V., Iablonskaia A.M. Efficacy of cerebrolysin in cerebral hemorrhage model in rats. Eksp Klin Farmakol. 2006 V.69. №6. P. 27-30. PMID: 17209460.
25. Akimov Iu.A., Kositsyn N.S. Aldosterone binding by compensatory hypertrophic kidney with disturbed neurotrophic supply in rats. Izv Akad Nauk Ser Biol. 2003. №2. P.201-205. PMID: 12712581.
26. Akimov Iu.A., Kositsyn N.S. Effect of beta-adrenergic blocker propranolol during reflex renal degeneration induced by sciatic nerve transection. Izv Akad Nauk Ser Biol. 2004. №1. P.100-104. PMID: 15049075.
27. Akimov IuA, Kositsyn N.S. Mechanisms of neurogenic dystrophies induced by activation and deprivation of the sympathetic nervous system. Izv Akad Nauk Ser Biol. 2005. (2).P; 226-231. PMID: 16004286 Russian.
28. Babmindra V.P., Kositsyn N.S. Experimental uremia as a model of a pathological state for the study of the morphology of nerve endings. Biull. Eksp. Biol. Med. 1963 V.55. P.126-127. PMID: 13965870
29. Goloborod'ko E.V., Svinov M.M., Makarenko A.N., Kositsyn N.S. Procedures for modeling of hemorrhagic stroke. Patol Fiziol Eksp Ter. 2009. № 3. P.31-34. PMID: 19919015 Review.
30. Goloborodko E.V., Volkova D.A., Kositzyn N.S., Svinov M.M. Structural changes in dendritic loci and protective effect of neurotrophic factors from the cerebral cortex of animals with favorable outcome of experimental hemorrhagic stroke. Bull Exp Biol Med. 2012. V.154. №1. P.27 - 29. DOI: 10.1007/s10517-012-1866-6. PMID: 23330082
31. Dubinin A.G., Reutov V.P., Svinov M.M., Troshin G.I., Shvets-Teneta-Gurii T.B. The Dual Nature of the Electrical Signals of the Brain (Electrical and Electrochemical) Which Were Recorded With the Help Polarizable Electrodes From Inert Metals. Usp Fiziol Nauk. 2015 Apr-Jun;46(2):24-45. PMID: 26155666 Review.
32. Fomin B.A., Ionkina E.G., Svinov M.M. [Dynamics of the EEG indices of the sensorimotor and visual cortices in cats during instrumental conditioning of food reflexes]. Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova. 1987. V.37. №6. P.1158-1161. PMID: 3448846.
33. Eliseeva Z.V., Kositsyn N.S. Ultrastructure of synapses of midbrain periaqueductal gray matter. Dokl Akad Nauk SSSR. 1980; V.251. №2. P.466-468. PMID: 7363755.
34. Klimenkov I.V., Kositsyn N.S., Svinov M.M. Common features of stimulus-dependent differentiation of olfactory receptor neurons and B cells of the immune system. Dokl Biol Sci. 2011. V.436. P.6-8. DOI: 10.1134/S0012496611010054. Epub 2011 Mar 5. PMID: 21374001

35. Klimentov I.V., Kurylev A.V., Kositsyn N.S., Sudakov N.P., Pastukhov M.V., Nikiforov S.B., Belykh E.G., Byvaltsev V.A. Dendritic neurosecretion phenomenon of olfactory receptor cells. *World Neurosurg.* 2015. V.83 №3. P.278–279. DOI: 10.1016/j.wneu.2015.01.001. Epub 2015 Jan 15. PMID: 25598417.
36. Klimentov I.V., Sudakov N.P., Pastukhov M.V., Svinov M.M., Kositsyn N.S. Rearrangement of Actin Microfilaments in the Development of Olfactory Receptor Cells in Fish. *Sci Rep.* 2018. V.8. №1. P:3692. DOI: 10.1038/s41598-018-22049-7. PMID: 29487380 Free PMC article.
37. Klimentov I.V., Sudakov N.P., Pastukhov M.V., Kositsyn N.S. The Phenomenon of Compensatory Cell Proliferation in Olfactory Epithelium in Fish Caused by Prolonged Exposure to Natural Odorants. *Sci Rep.* 2020. V.10. №1. P.8908. DOI: 10.1038/s41598-020-65854-9. PMID: 32483178 Free PMC article.
38. Krushinskiĭ A.L., Reutov V.P., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G., Koshelev V.B., Fadiukova O.E., Baider L.M., Kuropteva Z.V., Zhumambaeva T.T., Komissarova L.Kh., Riasina T.V., Kositsyn N.S., Pinelis V.G. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* 2007 May-Jun;(3):329–35. PMID: 17853695
39. Kul'chikov A.E., Kositsyn N.S., Makarenko A.N., Vasil'eva I.G. The role of latent virus infection of the central nervous system in acute hemorrhagic stroke. *Vopr Virusol.* 2009. V.54. №4. P.:23–27. PMID: 19708551.
40. Kul'chikov A.E., Kositsyn N.S., Svinov M.M., Vasil'eva I.G., Makarenko A.N. Influence of cortical neurotrophic factors on the neurocytokine production system in acute hemorrhagic stroke. *Patol. Fiziol. Eksp. Ter.* 2009. №3. P.15–19. PMID: 19919011.
41. Makarenko A.N., Kositsyn N.S., Pasikova N.V., Svinov M.M. Simulation of local cerebral hemorrhage in different brain structures of experimental animals. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova.* 2002. V.52.№6. P.765–768. PMID: 12528383
42. Makarenko A.N., Kositsyn N.S., Nazimov I.V., Svinov M.M., Goloborod'ko E.V., Pasikova N.V. A comparative study of antistroke activity of the new drug "cerebral" and its fractions in rats. *Eksp. Klin. Farmakol.* 2005. V.68 №2. P.15–20. PMID: 15934360.
43. Malygin A.G., Kositsyn N.S., Ponomareva V.D., Goloborod'ko E.V., Volkova D.A., Svinov M.M. Influence of carbon dioxide on the impregnation of the nervous tissue by silver. *Biofizika.* 2011. V.56. №3. P.506–511. PMID: 21786704.
44. Marchenko V.G., Pasikova N.V., Kositsyn N.S. Sprouting and electric activity parameters of the rat sensorimotor cortex after damaging a symmetric part of the contralateral hemisphere. *Dokl. Biol. Sci.* 2003. V.392. P.391–392. DOI: 10.1023/a:1026163402328. PMID: 14650866
45. Marchenko V.G., Pasikova N.V., Kositsyn N.S. Intracortical synchronization of the epileptiform field potentials at different stages of ultrastructural reorganizations in neuronally isolated island in rats. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im. I.P. Pavlova.* 2003. V. 53. №2. P.:215–221. PMID: 12754849. 40
46. Marchenko V.G., Pasikova N.V., Kositsyn N.S. Intracortical synchronization of epileptic discharges at different stages of ultrastructural rearrangements in a completely neuronally isolated area of rat neocortex. *Neurosci Behav Physiol.* 2004. V.34. №4. P. 307–313. DOI: 10.1023/b:neab.0000018737.64204.ca. PMID: 15341203
47. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. An improved method for isolating a section of the rat neocortex. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova.* 1999. V.49. №2. P.355–358. PMID: 10486906.
48. Pasikova N.V., Nozdracheva L.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. Dynamics of respiration enzyme activity in neurons of isolated and symmetrical neocortex regions. *Biull Eksp Biol Med.* 1999. V.127. №2. P.143–145. PMID: 10095940.
49. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. Structural basis of the intracortical synchronization of epileptic potentials in the sensorimotor region of the rat neocortex. *Russ Fiziol Zh Im I M Sechenova.* 2000. V. 86. №5. P. 532–540.
50. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. An improved method for isolating parts of the rat neocortex. *Neurosci. Behav. Physiol.* 2000. V.30. №4. P.427–429. DOI: 10.1007/BF02463097. PMID: 10981946.
51. Pasikova N.V., Marchenko V.G., Kositsyn N.S. Structural bases of intracortical processes underlying the synchronization of epileptic potentials in the sensorimotor areas of the neocortex in rats. *Neurosci Behav Physiol.* 2001. V.31. №5. P. 497 – 501. DOI: 10.1023/a:1010470730416. PMID: 11693473
52. Reutov V.P., Okhotin V.E., Shuklin A.V., Sorokina E.G., Kositsyn N.S., Gurin V.N. Nitric oxide (NO) and NO cycle in myocardium: molecular, biochemical and physiological aspects. *Usp Fiziol Nauk.* 2007. V.38. №4. P.39–58. PMID: 18064907.
53. Reutov V.P., Sorokina E.G., Kositsyn N.S. Conception of P.V. Simonov about and "altruists" and "egoists" to 80th anniversary of P.V. Simonov (20.04.1926–06.06.2002). *Usp Fiziol Nauk.* 2007. V. 38. №1. P. 86–91. PMID: 17370672.
54. Reutov V.P., Sorokina E.G., Okhotin V.E., Kositsyn N.S. To 55th anniversary of the discovery of the double helix structure of DNA and to the 80th anniversary of birth of James D. Watson. James D. Watson's visit to Russia (2008). *Morfologiya.* 2009. V.135. №3. P. 85–90. PMID: 19860338 Russian. No abstract available.
55. Reutov V.P., Sorokina E.G., Shvalev V.N., Kosmachevskaya O.V., Krushinskiĭ A.L., Kuzenkov V.S., Svinov M.M., Kositsyn N.S. The possible role of nitrogen dioxide produced in the field of bifurcation of vessels, in the processes of their damage in hemorrhagic strokes, and the formation of atherosclerotic plaques. *Usp Fiziol Nauk.* 2012. V.43. №4. P.73–93. PMID: 23227723 Review.
56. Ryabov S.I., Kositsyn N.S. Modification of injection mapping of vascular-capillary bed in cerebral nervous tissue. *Bull Exp Biol Med.* 2006. V.141. №1. P.107–109. DOI: 10.1007/s10517-006-0106-3. PMID: 16929978.

57. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Kositsyn N.S.. Role of glycogen in processes of cerebellar glial cells under conditions of its damage with sodium nitrite. *Bull Exp Biol Med.* 2010. V.150. №2: P.247-250. DOI: 10.1007/s10517-010-1116-8. PMID: 21240384
58. Santalova I.M., Moshkov D.A., Kositsyn N.S. [Changes in the ratio of granular and agranular endoplasmic reticulum of the Mauthner neurons in fishes as an index of the compensatory processes during sensory stimulation]. *Morfologiya.* 1998. V.114. №4. P. 28-31. PMID: 9826814.
59. Sapetskiĭ A.O., Kositsyn N.S. [Local area in the striatal cortex of the rat brain responsible for complex visual motor functions]. *Biull Eksp Biol Med.* 1999. V.128. №9. P.258-260. PMID: 10560039.
60. Serdyuchenko V.M., Kositsyn N.S. Evoked potentials as indicator of possible involvement of ventromedial hypothalamus and lateral nucleus of the amygdala in the formation of feeding behavior. *Bull Exp Biol Med.* 2004. V.138. № 5. P.433-436. DOI: 10.1007/s10517-005-0062-3. PMID: 15723118.
61. Shul'gina G.I., Zyablitseva E.A., Kositsyn N.S. The influence of agonists of GABA(A) and GABA(B) receptors on the formation of the defensive and inhibitory conditioned reflexes. *Dokl Biol Sci.* 2009 V.429. P. 497-509. DOI: 10.1134/s0012496609060040. PMID: 20170055.
62. Shul'gina G.I., Kositsyn N.S., Svinov M.M. Neurophysiological mechanisms of inhibition and disinhibition in processing of cognitive information. *Dokl Biol Sci.* 2011 V.440. P.279-283. DOI: 10.1134/S001249661105022X. Epub 2011 Dec 2. PMID: 22134810.
63. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S., Svinov M.M. Neurobiological problems of brain ischemia and post stroke epilepsy. *Zh. Vyssh. Nerv. Deiat. Im I.P. Pavlova.* 2002. V.52. №6. P. 656 - 664. PMID: 12528370 Review.
64. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S. A neuropsychological and neurophysiological study of memory impairments in patients with left-hemispheric stroke during rehabilitation. *Fiziol Cheloveka.* 2004. V.30. №5. P.18-23. PMID: 15526440.
65. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S. Neurobiological approach to brain functional asymmetry in depression. *Usp Fiziol Nauk.* 2005. V.36.№ 2. P. 84-93. PMID: 15909666. Review.
66. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S. Neurobiological studies of gamma-band bioelectrical activity in humans. *Usp Fiziol Nauk.* 2006. V.37. №3. P. 3-10. PMID: 17022464 Review.
67. Sorokina N.D., Selitskiĭ G.V., Kositsyn N.S. EEG and clinical psychophysiological study of functional changes in the chronic ischemic brain with increased acetylcholinergic activity. *Fiziol Cheloveka.* 2007. V.33. №3. P.35-39. PMID: 17619614 Clinical Trial. Russian.
68. Svinov M.M., Zakharova E.I., Kositsyn N.S. Ultrastructure of synapses in cerebral cortex layer I in rats with low and high resistance to hypoxia. *Bull Exp Biol Med.* 2001 V.131. №5 P.499-501. DOI: 10.1023/a:1017952721477. PMID: 11550066.
69. Svinov M.M., Kositsyn N.S. [Dendroglial interactions in the layer I of cerebral cortex in postischemic period]. *Biull Eksp Biol Med.* 1999. V.127. №6. P.612-615. PMID: 10445121 Russian.
70. Volkova D.A., Kositsyn N.S., Goloborodko E.V., Loginova N.A., Svinov M.M. Electrophysiological correlations of morphological restructuring in experimental local ischemia of different severity in the rat sensorimotor cortex. *Bull Exp Biol Med.* 2013. V.155. №2. P.264-7. DOI: 10.1007/s10517-013-2128-y. PMID: 24131005
71. Zhuravleva Z.N., Kositsyn N.S. Morphofunctional interactions of peripheral nerve fibers of the iris with neurons developing in the anterior chamber of the eye in rats. *Neurosci Behav Physiol.* 2010. V.40. №6. P.615-619. DOI: 10.1007/s11055-010-9304-6. Epub 2010 Jun 11. PMID: 20535569
72. Zyablitseva E.A., Kositsyn N.S., Shul'gina G.I. The effects of agonists of ionotropic GABA(A) and metabotropic GABA(B) receptors on learning. *Span J Psychol.* 2009. V.12. №1. P.12-20. DOI: 10.1017/s1138741600001438. PMID: 19476215.
73. Косицын Н.С. Микроструктура дендритов и аксодендритических связей в центральной нервной системе. М: Наука. 1976. 197 с.
74. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Свинов М.М. Николай Степанович Косицын (к 75-летию со дня рождения). *Успехи физиологических наук.* 2009. Т.40. №4. С.94 - 95.
75. Косицын Н.С. Нервная клетка здоровая и больная. М.: Знание. 1987.61с.
76. Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М., Ионкина Е.Г., Сорокина Е.Г. Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии. *Молекулярная биология.* 1998. Т.32. №2. С.369.
77. Lomo T., Mollica A. Activity of single units in primary optic cortex of the unanaesthetized rabbit during visual, auditory, olfactory and painful stimulation. *Arch. Ital. Biol.* 1962. V. 100. P. 86-120
78. Lomo T., Bliss T. Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. *Journal of Physiology (London).* 1973. V. 232. P.331 - 356.
79. Fisher G., Unger A., Fleischhacke W.W. Long-Term Depression. In book: *Encyclopedia of Psychopharmacology.* 2010. DOI: 10.1007/978-3-540-68706-1_3353
80. Nicoll R.A., Malenka R.C. Neurobiology. Long-distance long-term depression. *Nature.* 1997. V.388. № 6641. P.427-428. DOI: 10.1038/41222. PMID: 9242398 No abstract available.
81. Кандель Э.Р. В поисках памяти. 2012. М.: Астрель. 736 с.
82. Kandel E.R., Schwartz J.H. Molecular biology of learning, modulation of transmitter release // *Science.* 1982. V.218.(4571). P.433 -443.
83. Pinsker H., Kupfermann I., Castellucci V., Kandel E. Habituation and dishabituation of the gill-withdrawal reflex in aplysia // *Science.* 1970. V.167(3926). P. 1740 -1742.

84. Kupfermann I, Castellucci V, Pinsker H, Kandel E. Neuronal correlates of habituation and dishabituation of the gill-withdrawal reflex in *Aplysia* // Science. – 1970.V.167. (3926). P.1743 – 1745.
85. Kupfermann I., Kandel E.R. Neuronal controls of a behavioral response mediated by the abdominal ganglion of *Aplysia* // Science. 1969.V.164. (3881). P. 847–850.
86. Балабан П.М., Захаров И.С. Обучение и развитие: общая основа двух явлений. М.: Наука.1992. 150 с.
87. Балабан П.М. Молекулярные механизмы модификации памяти // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2017. Т.67. (2). С. 131–140.
88. Балабан П.М. Принципы взаимодействия нейронов в мозге: взгляд физиолога // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2017. №7. С.3–8.
89. Малышев А.Ю., Балабан П.М. Больше света на мозг: 30 лет спустя // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2017. Т.67.(5). С. 3 – 8.
90. Балабан П.М., Коршунова Т.А. Сетевые, клеточные и молекулярные механизмы пластичности в простых нервных системах // Успехи физиологических наук. 2011. Т.42.(4). С. 3 – 19.
91. Балабан П.М., Роцин М.В., Коршунова Т.А. Двуликий оксид азота необходим и для стирания и для формирования памяти // Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2011. Т.61(3). С.274–280.
92. Bal N.V., Rysakova M.P., Vinarskaya A.K., Ivanova V., Zuzina A.B., Balaban P.M. Cued memory reconsolidation in rats requires nitric oxide // European Journal of Neuroscience. 2017. V.45. (5). С.643 – 647.
93. Maltsev A.V., Bal N.V. Balaban P.M. LTP suppression by protein synthesis inhibitors is NO-dependent // Neuropharmacology. 2019.V.146. P. 276–288.
94. Sil'kis I.G., Rapoport S.Sh., Veber N.V., Gushchin A.M. Neurobiology of integrative activity of the brain: some properties of long-term posttetanic heterosynaptic depression in the motor cortex of the cat. *Neurosci Behav Physiol*. 1994. V.24. №6. P. 500–506. DOI: 10.1007/BF02360175. PMID: 7715772
95. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
96. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
97. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
98. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
99. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana Temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
100. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
101. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения // Биофизика. 2018. Т.63. №3. С.528–543.
102. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса. *Биофизика*. 2019. Т.64.№2. С.316–336.
103. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
104. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. Ретроспективный анализ идей, принципов и концепций. Москва: УРСС. 2003. 96 с.
105. Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // Докл. РАН СССР. 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.
106. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Аутиотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14–20.
107. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32–37.
108. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского–Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
109. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.

110. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001. № 4. С. 369–370.
111. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
112. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
113. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
114. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
115. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В. Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения // Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №3. С. 38 – 46.
116. Reutov V.P., Sorokina E.G., Sukmansky O.I. Cycles of Nitric Oxide (NO), Superoxide Radical Anion (O_2^-) and Hydrogen Sulfur/Sulfur Dioxide ($\text{H}_2\text{S}/\text{SO}_2$) in Mammals. *Curr Res Biopolymers*. 2020. 2: 112. DOI: 10.29011/CRBP-112.000012.
117. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Сукманский О.И. Циклы газотрансмиттеров в организме млекопитающих. Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции NT+M&Ec`2020. С. 99–108.
118. Ата Мурадова Ф.А. «Развивающийся мозг. Системный анализ. Генетические детерминанты. М.: Медицина. 1980. 295 с.
119. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об альтруистах и эгоистах. М.: УРСС – Едиториал. 2007. 96 с.
120. Иваницкий Г.Р. XXI век: что такое жизнь с точки зрения физики. Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С.337–369.
121. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX веке физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? Успехи физических наук. 2010. Т.180. С.393–414.
122. Reutov V.P., Schechter A.N. How in the XXth century physicists, chemists and biologists answered the question: what is life? *Physics-Uspekhi*, Volume 53, Number 4. P. 377 – 396.
123. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. АН СССР. сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.
124. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1983. № 3. С. 408–418.
125. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894–899.
126. Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневский Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М. Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382–383.
127. Бердиев У.Б., Реутов В.П. Влияние пестицидов (диквата, гидрела, базаграна, прометрина, которана, атразина, тенорана, зенкора, девринола) на изменение содержания свободных радикалов, а также парамагнитных центров церулоплазмينا, трансферрина и Hb-NO комплексов в крови млекопитающих // Евразийское научное объединение. 2019. №12 (58). Ч. 2. С.97 – 100. DOI: 10.5281/zenodo.3607475
128. Долomatov С.И., Гоженко А.И., Москаленко Т.Я. и др. Влияние аскорбиновой кислоты на почечный транспорт эндогенных нитратов и нитритов у человека // Экспер. и клин. фармакол. 2005. Т.68. №1. С.50–52.
129. Дубинин А.Г., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Двойственность природы электрических сигналов головного мозга (электрической и электрохимической), отведенных поляризуемыми электродами из инертных металлов // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №2. С. 23–43.
130. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca^{2+} -зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №.6. С. 20–25.
131. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998 . Т. 84. №11.С. 1264–1272.
132. Есипов Д.С., Горбачева Т.А., Реутов В.П. Влияние умеренной гипоксии на изменение уровня 8-оксо-dG в ДНК, выделенной из печени крыс в присутствии кортексина и нитритов // Физиологический журнал (Киев). 2008. Т.54. №4. С. 68.
133. Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В. и др. Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина // Вестник МИТХТ. 2012. Т.7. № 1. С. 59–63.
134. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69–74.

135. Зенков Н.К., Меньщикова Е.Б., Реутов В.П. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30–34.
136. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный бластомогенез и вирусный лейкозогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30–34.
137. Комиссарова Л.Х., Реутов В.П., Комиссаров А.Л. Возможность использования некоторых антиоксидантов для восстановления ферригема // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №.6. С.25–26.
138. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1.С. 78–82.
139. Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // Новости мед.-биол. наук. 2004. №1. С. 41–43.
140. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтаз на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.
141. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8–2. С.21–27.
142. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Известия РАН. Серия биол. 2015. №1. С.77–85.
143. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // Патогенез. 2008. № 3. С. 68–69.
144. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61–64.
145. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329–335.
146. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С.117–123.
147. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3–6.
148. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3–6.
149. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.
150. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И. Образование Hb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.55–60.
151. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.К., Крушинский А.Л. Комплексы оксида азота с гемоглобином и парамагнитные металлоферменты в мозге млекопитающих после кратковременной гипоксии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т.116. №8. вып.2. Инсулт. С.8–15.
152. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
153. Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Реутов В.П. и др. Влияние токсического воздействия глутамата и нитрита на содержание циклического ГМФ в нейронах и их выживаемость // Докл. РАН. 1997. Т. 352. № 2. С. 259–261.
154. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биологической химии. 1995. Т. 35. С. 189–228.
155. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
156. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35–41.
157. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
158. Реутов В.П. Изучение механизмов восстановления нитритных ионов в окись азота в крови и митохондриях печени млекопитающих: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. М: Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Биологический факультет. 1988. 18 с.

159. Реутов В.П. Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф.....дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
160. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде – ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // Успехи физиологических наук. 2003. Т.34.№2. С. 103-128.
161. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1. №11. С.57-63.
162. Реутов В.П., Байдер Л.М., Куроптева З.В. и др. Экспериментальный геморрагический инсульт: влияние пептидного препарата кортексина на образование Hb-NO комплексов и других парамагнитных центров в крови // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 8. Вып. 2. С. 56–61.
163. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
164. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №3. С.165-174.
165. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
166. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др. Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
167. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
168. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
169. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Кортексин и нитрит в сочетании с кортексином уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Докл. РАН. 2009. Т.426. №3. С.410-413.
170. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др. Нитрит в сочетании с кортексином и кортексин уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Нейроиммунология. 2009. Т.7. №1. С.88-89.
171. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
172. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
173. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
174. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82-91.
175. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
176. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
177. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П., Родионов А.А. Окись азота как индуктор пространственного перераспределения белков в клетках млекопитающих при гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25, №4. С.36–37.
178. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41–65.
179. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44–50.
180. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // Успехи физиол. наук. 2008. Т.39. №4. С.124-125.
181. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003б. 94 с.
182. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
183. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.

184. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др. Компенсаторно-приспособительные механизмы при нитритной гипоксии у крыс // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1993. № 11. С.506-508.
185. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. №2. С. 10-20.
186. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393-414.
187. Розенштраух Л.В., Реутов В.П. Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №4. С. 103-106.
188. Салыкина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др. Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2013. Т.155. №1. С.47-50.
189. Сорокина Е.Г., Карасева О.В., Иванова Т.Ф. и др. Содержание эритропоэтина в крови детей, перенесших черепно-мозговую травму // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. 2014. Т.6. №4. С.378-380.
190. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др. Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // Нейроиммунология. 2005. Т.3. №2. С.152-153.
191. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др. Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2003. №2. С.59-63.
192. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С.18-22.
193. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // Нейроиммунология. 2003. Т. 1. № 2. С.137-138.
194. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С. Взаимосвязь между содержанием окиси азота, циклического гуанозинмонофосфата и эндотелина в крови при нитритной гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.70-71.
195. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // Нейроиммунология. 2002. Т.1. №1. С.267-269.
196. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // Биологические мембраны 1999. Т. 16. № 3. С. 318-323.
197. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2007. №4. С. 419-422.
198. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25-30.
199. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др. Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280-281.
200. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др. Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С.67-72.
201. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25-30.
202. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В. и др. Повреждение и регенерация мозга при легкой и тяжелой черепно-мозговой травме у детей // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.139-144.
203. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89-96.
204. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.77-82.
205. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
206. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.

207. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
208. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // Казанский медицинский журнал. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
209. D'yakonova T., Reutov V. Sodium nitrite causes hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S32-S33.
210. Initsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., et al. Urethane-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
211. Kayushin L.P., Reutov V.P., Sorokina E.G., Filippova N.A. Mechanism of proteins' redistribution from soluble to membrane-bound state in mammals' cells // FEBS LETTERS: FEBS SPECIAL MEETING BIOLOGICAL MEMBRANES. Abstract book. 1994. P. 300.
212. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakonova V.E., Reutov V.P. Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2015. V.42. №1. P. 67-73.
213. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Reutov V.P. et al. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2007. V.34. N3. P.271-276.
214. Krushinsky A., Kuzenkov V., Reutov V. et al. Adaptation to sodium nitrite-induced hypoxia reduces the development of disorders caused by acoustic stress in rats of Krushinsky-Molodkina strain // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S38-S39.
215. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
216. Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P. Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // Biochemistry (Moscow). 2000. V.65. №4. P.409-426.
217. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1999. V.64. №5. P.528-542.
218. Reutov V.P. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // Biochemistry (Moscow). 2002. V.67. №3. P.293-311.
219. Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G. Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // Human Physiology. 1994. V.20. P. 219-229.
220. Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B. Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // Hypoxia Med. J. 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
221. Reutov V.P., Sorokina E.G. NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1998. V.63. №7. P. 874-884.
222. Reutov V., Sorokina E. The nitric oxide cycle: role of heme-containing proteins in the reduction of nitrite ions // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42.
223. Reutov V., Sorokina E. Experimental model of neurotrauma: neuroprotective effects of neuropeptides // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.565.. <http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
224. Samosudova N., Reutov V. Neuron-glia interaction under NO-injury in the frog cerebellum // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42-S43.
225. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds // Neuroscience and Behavioral Physiology. 2016. V. 46. №7. P.843-848.
226. Sorokina E., Salykina M., Storozhevykh T., Pinelis V., Reutov V. The role of NO and nitrites in glutamate-induced changes of ATP in cerebellar granular cells // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S43.
227. Sorokina E., Semenova J., Karaseva O., Arsenieva E., Reutov V., Pinelis V., Roshal L. №0226. Markers of brain injury and reparation under different severity and outcomes of brain trauma in children // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.562. DOI:10.3109/02699052.2016.1162060. <http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
228. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Сурин А.М., Пинелис В.Г., Рошаль Л.М. Маркеры повреждения мозга в дебюте легкой черепно-мозговой травмы у детей // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017). С.204 – 211.
229. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Паршина С.С., Самсонов С.Н. Нитратно-нитритная проблема в СССР/России: причины и следствия // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017). С. 192 – 204.
230. Паршина С.С., Самсонов С.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г. XXI в.: «Космическая» погода и нитратно-нитритный фон существования современного человека // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017. С.164 – 180.

231. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Реутов В.П., Юдаев А.А. Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастным нейродистрофических изменений организма // Тихоокеанский медицинский журнал 2017. №1. С.42 – 51.
232. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г., Ковалев И.В., Носарев А. (В.), Петрова И.В., Реутов В.П. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т.48. №1. С.24 – 52.
233. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
234. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Перфилова В.Н., Тюренков И.Н., Лычкова А.Э. Высокая чувствительность тканей мозга к гипоксии/ишемии: причины и следствия // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. № 3.(25). С.46 – 53.
235. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Сукманский О.И., Швалев В.Н., Лычкова А.Э., Свинов М.М., Косицын Н.С. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
236. Реутов В.П. Эволюция, рекапитуляция, диссолюция. // Евразийское научное объединение. 2017. Т.1. №7(29). С.33 – 41.
237. Реутов В.П. На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция. Мишени для гелио- и геомагнитных вариаций: возможная роль Fe²⁺ - содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в процессах дыхания, образования АТФ, циклических превращениях газотрансмиттеров // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №8 (30). С.42 – 53.
238. Реутов В.П. Физиологический и клинический нервизм: от классиков науки до наших дней // Евразийское Научное Объединение. 2017. №9 (31). С.34 –47.
239. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
240. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Кора мозжечка лягушки: модель для нейробиологических исследований // Евразийское Научное Объединение. 2018. Т.2. №1(35). С.85-94. DOI: 10.5281/zenodo.1423704.
241. Давыдова Л.А., Реутов В.П. Ганглиопексия: создание нового центра местной нейро-гуморальной регуляции, роль оксида азота и специфических факторов стимулирования ангиогенеза. Вклад эмбриолога-анатома академика Давида Моисеевича Голуба (1901 – 2001) в развитие метода ганглиопексии и современное состояние проблемы тканеинженерных конструкций (ТИК) // Евразийское Научное Объединение. 2018. Т. 2. № 3 (37). С. 82-96. DOI: 10.5281/zenodo.1423809.
242. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Воздействие различных доз глутамата (Glu) и NO-генерирующего соединения (NaNO₂) на мозжечок лягушки // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 72-86.
243. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Глоба О.В., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Роль аутоиммунных процессов при гипоксическом и травматическом повреждении мозга у детей // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 90-96.
244. Паршина С.С., Самсонов С.Н., Токаева Л.К., Афанасьева Т.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Сезонные механизмы системы гемостаза здоровых лиц и космическая погода // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 11-15.
245. Samosudova N.V., Reutov V.P. Ultrastructural Changes in the Frog Brain in the Presence of High Concentration of Glutamate and an NO-Generating Compounds // Biophysics. 2018. V.63. №3. P. 402-415. DOI: 10.1134/S0006350918030211.
246. Reutov V.P., Samosudova N.V., Sorokina E.G. A Model Glutamate Neurotoxicity and Mechanisms of the Development of the Typical Pathological Process // Biophysics. 2019. V.64. №2. P. 233 – 250. DOI: 10.1134/S0006350919020143.
247. Davydova L.A., Reutov V.P. Current State of Tissue Engineering Constractions (TEC) The Role of Nitric Oxide and Specific Factors of Angiogenesis Stimulation Gangliopexy: Creation of a New Center for Local Neuro-Humoral Regulation // Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т.4. №1(47). С.204-218. DOI: 10.5281/zenodo.2560095.
248. Reutov V.P., Davydova L.A. Physiological and Clinical Nervism from the Classics of Science to the Present Days // Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т.3. №3 (49). С.155-169. DOI: 10.5281/zenodo.3536446
249. Дерягина В.П., Реутов В.П. Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // Успехи молекулярной онкологии. 2019. Т.6. №1. С.18-36. DOI: 10.17650/2313-805X-2019-6-1-18-36.

250. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гипенстимуляции глутаматных рецепторов // Патогенез. 2018; 16(4): 168-173.
251. Sorokina E.G., Chernenko M.A., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G., Surin A.M. Effect of poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on concentrations of intracellular calcium and ATP and survival of cultured rat cerebellar neurons in overstimulation of glutamate receptors // Патогенез. 2018; 16(4): 168-173. DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.168-173.
252. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69-74.
253. Initsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., Deryagina V.P., Nekrasova E.A., Savluchinskaya I.A., Reutov V.P., Travkin A.G. Urethane-induced pulmonary adenoma and Rauschers leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P.101-109.
254. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферативную активность опухолевых клеток // Известия национальной академии Беларуси. Серия биологических наук. 2003. №1. С.78-82.
255. Реутов В.П., Дерягина В.П., Рыжова Н.И., Савлущинская Л.А., Голубева И.С., Растительные полифенолы – модуляторы образования оксида азота при канцерогенезе // В сборнике: Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции NT + M&Ec' 2019. Весенняя сессия. 2019. С.179-187.
256. Дерягина В.П., Реутов В.П. Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // Успехи молекулярной онкологии. 2019. Т.6. №1. С.18-36.
257. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный blastomogenesis и вирусный лейкогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник РАМН. 2000. №7. С.30 – 34.
258. Мавлетова Д.А., Реутов В.П., Ряполов В.В., Дворкин Г.А. Влияние оксида азота и гипертермии на содержание белков теплового шока в культуре опухолевых клеток // Докл. РАН. 2006. Т.411. №6. С.837 – 840.
259. Мавлетова Д.А., Реутов В.П., Ряполов В.В., Дворкин Г.А. Влияние NO-генерирующих соединений, ингибитора NO-синтазы и гипертермии на содержание белков теплового шока в культуре опухолевых клеток LIM 1215 // Физиол. журнал. (Киев).2008. Т.54. №4. С. 76-77.
260. Deryagina V.P., Ryzhova N.I., Krivosheeva L.V., Savluchinskaya I.A., Golubeva I.S., Reutov V.P. Functional activity of effector cells of innate immunity in tumor bearing mice // Modern Science. 2016. №11. P. 69-76.
261. Sorokina E.G., Reutov V.P., Senilova Ya.E., Khodorov B.I., Pinelis V.G. Changes in ATP content in cerebellar granule cells during hypers stimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions. Bulletin of Experimental Biology and Medicine.2007. V.143. №4. P. 442-445.
262. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakonova V.E., Reutov V.P. "Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats", Biol Bull Russ Acad Sci, 42:1 (2015), 67 - : 10.11.34/S1062359015010057.
263. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. Effect of cation type and concentration of nitrates on neurological disorders during experimental cerebral ischemia // Bull Exp Biol Med. 2013.155(6):748-751. PMID: 24288757.
264. Salykina M.A., Sorokina E.G., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G. Effects of selective inhibitors of neuronal and inducible NO-synthase on ATP content and survival of cultured rat cerebellar neurons during hyperstimulation of glutamate receptors // Bull Exp Biol Med. 2013 May;155(1):40-43. PMID: 23667868.
265. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. The effect of nitrates on the outcome of acute experimental ischemic stroke // Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova. 2012;112(12 Pt 2):35-39. PMID: 23388604.
266. Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., D'yakonova V.E., Reutov V.P. Effect of inhibitors of inducible and neuronal NO synthases on the development of audiogenic stress-induced damage in Krushinskii-Molodkina rats. Bull Exp Biol Med. 2010. 150(1):32 – 35. DOI: 10.1007/s10517-010-1060-7.
267. Fadiukova O.E., Kuzenkov V.S., Reutov V.P., Krushinskii A.L., Buravkov S.V., Koshelev V.B. Antistress and angioprotective influence of nitric oxide in epilepsy-prone rats of Krushinskii-Molodkina strain. Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova. 2005. V.91. №1. P. 89-96. PMID: 15773584
268. Sorokina E.G., Reutov V.P., Senilova Ya.E., Khodorov B.I., Pinelis V.G. Changes in ATP content in cerebellar granule cells during hypers stimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions. Bulletin of Experimental Biology and Medicine.2007. V.143. №4. P. 442-445.
269. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. Effect of cation type and concentration of nitrates on neurological disorders during experimental cerebral ischemia // Bull Exp Biol Med. 2013.155(6):748-751. PMID: 24288757.
270. Salykina M.A., Sorokina E.G., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G. Effects of selective inhibitors of neuronal and inducible NO-synthase on ATP content and survival of cultured rat cerebellar neurons during hyperstimulation of glutamate receptors // Bull Exp Biol Med. 2013 May;155(1):40-43. PMID: 23667868.
271. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. The effect of nitrates on the outcome of acute experimental ischemic stroke // Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova. 2012;112(12 Pt 2):35-39. PMID: 23388604.

272. Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., D'iakonova V.E., Reutov V.P. Inhibitors of neuronal and inducible NO-synthases enhance the effect of short-term adaptation to hypoxia in rats of Krushinsky-Molodkina strain // *Izv. Akad. Nauk. Ser. Biol.* 2015. (1):77-84. PMID: 25872403.
273. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic reorganization of the ultrastructure of synapses in the cerebellum due to toxic effects of glutamate and NO-generating compound // *Morfologiya.* 2015. 148 (5): 32-37. PMID: 26987215.
274. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakonova V.E., Reutov V.P. Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats. *Biol Bull Russ Acad Sci*, 42:1 (2015). 67 :10.1134/S1062359015010057.
275. Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., D'iakonova V.E., Reutov V.P. The influence of inhibitors of neuronal and inducible NO-synthases on experimental hemorrhagic stroke // *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* 2014;114 (8 Pt 2):21-27. PMID:25345640.
276. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н., Сергиенко В.Б., Сосунов А.А., Ковалев В.П. Морфофункциональные исследования нейрогенной природы заболеваний сердечно-сосудистой системы // *Морфологические ведомости.* 2014. №1. С.6-20. DOI:10.17750/KMJ2015-598.
277. Shvaley V.N., Rogoza A.N., Reutov V.P., Sosunov A.A., Kovalev V.P., Batyrshyn T.R. Studies of neurotrophism morphological basis – developing traditions of Kazan medical school // *Kazan medical journal.* 2014. V.95.N2. P.175-180. (<http://www.kazan-medjournal.ru>)
278. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. Effect of cation type and concentration of nitrates on neurological disorders during experimental cerebral ischemia // *Bull Exp Biol Med.* 2013.155(6):748-751. PMID: 24288757.
279. Salykina M.A., Sorokina E.G., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G. Effects of selective inhibitors of neuronal and inducible NO-synthase on ATP content and survival of cultured rat cerebellar neurons during hyperstimulation of glutamate receptors // *Bull Exp Biol Med.* 2013 May;155(1):40-43. PMID: 23667868.
280. Kuzenkov V.S., Krushinskii A.L., Reutov V.P. The effect of nitrates on the outcome of acute experimental ischemic stroke // *Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova.* 2012;112(12 Pt 2):35-39. PMID: 23388604.
281. Reutov V.P., Sorokina E.G., Shvaley V.N., Kosmachevskaia O.V., Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., Svinov M.M., Kositsyn N.S.. The possible role of nitrogen dioxide produced in the field of bifurcation of vessels, in the processes of their damage in hemorrhagic strokes, and the formation of atherosclerotic plaques // *Usp Fiziol Nauk.* 2012. 43(4):73-93. PMID: 23227723
282. Samosudova N.V., Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G. Effect of locomotor activity on ultrastructure of cerebellar neurons, neurological disturbances, and survival of Krushinsky-Molodkina rats with hemorrhagic stroke // *Bull Exp Biol Med.* 2012 Oct;153(6):830-834. English, Russian. PMID: 23113296.
283. Reutov V.P. History of physiology physiologists Evgeniy Borisovich Babski (1902-1973) // *Usp Fiziol Nauk.* 2012. 43(2):83-93. PMID: 22690593.
284. Shvaley V.N., Reutov V.P., Rogoza A.N., Kovalev V.P., Zyuzina N.E., Puchkova O.I. Nerve trophism of the cardio-vascular systems tissues in terms of age and during certain cardiological // *Morphological Newsletter* 2012. №3. С.6-11. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8878. ISSN.: 1812-3171. <http://www.anatomy.ulsu.ru/rjournals/morpholetters>
285. Samosudova N., Reutov V., Krushinsky A., Kuzenkov V., Sorokina E. The ultrastructure of cerebellar neurons of the rat Krushinsky-Molodkina strains in dependent of locomotor activity during development of hemorrhagic stroke // *Nitric Oxide.* 2013. 31. S Fifth International Meeting on the Role of Nitrite and Nitrate in Physiology, Pathophysiology, and Therapeutics being held in Pittsburgh, PA on May 4-6, 2013.
286. Sakharova A., Reutov V., Piradov M. Nitric oxide and superoxide anion radical cycles are involved in the process of demyelination-remyelination in Guillain-Barre syndrome. "P72", *Nitric Oxide*, 31 (2013), S4 Fifth International Meeting on the Role of Nitrite and Nitrate in Physiology, Pathophysiology, and Therapeutics being held in Pittsburgh, PA on May 4-6, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2013.02.074>.
287. Reutov V., Sorokina E., The possible role of Nitric Dioxide produced in the field of bifurcation of vessels, in the processes of the damage in hemorrhagic strokes, and the formation of atherosclerotic plaques. "P73", *Nitric Oxide*, 31 (2013), S45 Fifth International Meeting on the Role of Nitrite and Nitrate in Physiology, Pathophysiology, and Therapeutics being held in Pittsburgh, PA on May 4-6, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2013.02.075>.
288. Reutov V.P., Sorokina E.G., "P73", *Nitric Oxide*, 31 (2013), S45
289. Reutov V.P., Baider LM, Kuropteva ZV, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZhT, Granstrem OK. Experimental hemorrhagic stroke: the effect of the peptide preparation cortexin in the formation of Hb-NO-complexes and other blood paramagnetic centers // *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2011;111(8 Pt 2):56-61. PMID: 22690593.
290. Kuropteva Z.V., Reutov V.P., Baider L.M., Belaya O.L., Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., Moldaliev Zh.T. Effect of hypoxia on nitric oxide formation in animal heart tissues. *Dokl Biochem Biophys.* 2011. 441: 261-264. doi: 10.1134/S1607672911060044. Epub 2012 Jan 6. PMID: 22218950.
291. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. Fusion of frog cerebellar granule cells induced by toxic effects of glutamate and NO-generating compound // *Morfologiya.* 2011;140(4):13-17. PMID: 22171426.
292. Sorokina E.G., Vol'pina O.M., Semenova Zh.B., Karaseva O.V., Koroev D.O., Kamylnina A.V., Reutov V.P., Salykina M.A., Panova A.V., Goriunova A.V., Pinelis V.G., Roshal' L.M. Autoantibodies to $\alpha 7$ -subunit of neuronal acetylcholine receptor in children with traumatic brain injury // *Zh Nevrol Psikhiatr Im S.S. Korsakova.* 2011;111(4):56-60. PMID: 21512503.

293. Reutov V., Sorokina E., Schechter A. "The nitric oxide problem: From NO-synthase and nitrite-reductase systems to the nitric oxide cycle conception and cyclicality principle", *Nitric oxide*, 24, Suppl. S Meeting Abstract: P6 (2011), S18 <https://doi.org/10.1016/j.niox.2011.03.237>.

294. Reutov V. "Conception of cellular evolution of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle", *Nitric Oxide*, 24, Suppl. S Meeting Abstract: P11 (2011), S20 <https://doi.org/10.1016/j.niox.2011.03.242> Get rights and content.

295. Reutov V., "The conception of nitric oxide and superoxide cycles: Biomedical aspects", *Nitric Oxide*, 24, Suppl. S Meeting Abstract: P45 (2011), S32 <https://doi.org/10.1016/j.niox.2011.03.276>.

296. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. Role of glycogen in processes of cerebellar glial cells under conditions of its damage with sodium nitrite // *Bull Exp Biol Med*. 2010. 150(2):247-250. English, Russian. PMID: 21240384.

297. Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., D'yakonova V.E., Reutov V.P. Effect of inhibitors of inducible and neuronal NO synthases on the development of audiogenic stress-induced damage in Krushinskii-Molodkina rats // *Bull Exp Biol Med*. 2010. 150(1):32-35. PMID: 21161044.

298. Reutov V.P., Schekhter A.N. How in the 20th century physicists, chemists and biologists answered the question: what is life? // *Physics-Uspekhi*, 2010, 53:4, 377-396. DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201004d.0393>

299. Sorokina EG, Semenova ZhB, Granstrem OK, Karaseva OV, Meshcheriakov SV, Reutov VP, Sushkevich GN, Pinelis VG, Roshal' LM. S100B protein and autoantibodies to S100B protein in diagnostics of brain damage in craniocerebral trauma in children // *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova*. 2010; 110(8):30-35. PMID: 20823827.

300. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhyan L.M. Neuroglial chemical synapses in the cerebellum of adult frog // *Dokl Biol Sci*. 2010 May-Jun;432:171-175. doi: 10.1134/S0012496610030026. PMID: 20665146.

301. Bazian A.S., Reutov V.P. Physiologist, biophysicist, and embryologist Levon Mikhaïlovich Chailakhian // *Biofizika*. 2010. 55(3):554-556. PMID:20607924.

302. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A., Benjamin N., Bryan N.S., Butler A., Cabrales P, Fago A, Feelisch M, Ford PC, Freeman BA, Frenneaux M, Friedman J, Kelm M, Kevil CG, Kim-Shapiro DB, Kozlov AV, Lancaster JR Jr, Lefer DJ, McColl K, McCurry K, Patel RP, Petersson J, Rassaf T, Reutov VP, Richter-Addo GB, Schechter A, Shiva S, Tsuchiya K, van Faassen EE, Webb AJ, Zuckerbraun BS, Zweier JL, Weitzberg E. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // *Nat Chem Biol*. 2009 Dec;5(12):865-869. doi: 10.1038/nchembio.260. PMID: 19915529.

303. Baïder LM, Reutov VP, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Koshelev VB, Fadiukov OE, Zhymabaeva TT, Lozinova TA, Komissarova LKh, Pinelis VG, Kositsyn NS, Kuropteva ZV. EPR study of the influence of hypoxia on nitric oxide formation in the blood of Krushinskii-Molodkina rats // *Biofizika*. 2009. 54(5):894-900. PMID: 19894631.

304. Reutov VP, Sorokina EG, Okhotin VE, Kositsyn NS. To 55th anniversary of the discovery of the double helix structure of DNA and to the 80th anniversary of birth of James D. Watson. James D. Watson's visit to Russia (2008) // *Morfologiya*. 2009;135(3):85-90. PMID: 19860338.

305. Reutov VP, Samosudova NV, Filippova NA, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Pinelis VG, Granstrem OK, Larionova NP, Chailakhyan LM. Cortixin and combination of nitrite with cortixin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke // *Dokl Biol Sci*. 2009. 426: 201-204. PMID: 19650315.

306. Sorokina EG, Semenova ZhB, Bazarnaya NA, Meshcheryakov SV, Reutov VP, Goryunova AV, Pinelis VG, Granstrem OK, Roshal' LM. Autoantibodies to glutamate receptors and products of nitric oxide metabolism in serum in children in the acute phase of craniocerebral trauma // *Neurosci Behav Physiol*. 2009. 39(4):329-34. doi: 10.1007/s11055-009-9147-1. PMID: 19340572.

307. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. Effect of NO-generating compound NaNO₂ on ultrastructure of synaptic vesicles of glutamatergic synapses // *Bull Exp Biol Med*. 2008. 146(1):9-13. PMID: 19145337.

308. Sorokina EG, Semenova ZhB, Bazarnaia NA, Meshcheriakov SV, Reutov VP, Goriunova AV, Pinelis VG, Granstrem OK, Roshal' LM. Autoantibodies to glutamate receptors and metabolic products of nitric oxide in blood serum of children in the acute period of brain trauma // *Zh Nevrol Psikhiatr Im S.S. Korsakova*. 2008.108(3):67-72. PMID: 18427542.

309. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. Neuron-glia contacts formed in the cerebellum during electrical stimulation in the presence of an NO-generating compound // *Neurosci. Behav. Physiol*. 2008. 38(4):363-368. doi: 10.1007/s11055-008-0051-x. PMID: 18401727.

310. Sorokina E.G, Reutov V.P., Senilova Y.E., Khodorov B.I., Pinelis V.G. Changes in ATP content in cerebellar granule cells during hyperstimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions // *Bull Exp Biol Med*. 2007. 143 (4):442-445. PMID: 18214295.

311. Reutov V.P., Okhotin V.E., Shuklin A.V., Sorokina E.G., Kositsyn N.S., Gurin V.N. Nitric oxide (NO) and NO cycle in myocardium: molecular, biochemical and physiological aspects // *Usp Fiziol Nauk*. 2007. 38(4):39-58. PMID: 18064907.

312. Reutov V.P., Sorokina E.G., Kositsyn N.S. Conception of P.V. Simonov about and "altruists" and "egoists" to 80th anniversary of P.V. Simonov (20.04.1926-06.06.2002) // *Usp Fiziol Nauk*. 2007. 38(1):86-91. PMID: 17370672.

313. Krushinskii AL, Reutov VP, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Koshelev VB, Fadiukova OE, Baïder LM, Kuropteva ZV, Zhumambaeva TT, Komissarova LKh, Riasina TV, Kositsyn NS, Pinelis VG. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // *Izv Akad Nauk Ser Biol*. 2007. (3):329-35. PMID: 17853695.

314. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhian L.M. Neuron-glia junction formation in cerebellum after electrical stimulation in presence of no-generating substance // *Morfologiya*. 2007.131(2):53-58. PMID: 17583010.
315. Sorokina E.G., Storozhevykh T.P., Senilova Y.E., Granstrem O.K., Reutov V.P., Pinelis V.G. Effect of antibodies against AMPA glutamate receptors on brain neurons in primary cultures of the cerebellum and hippocampus // *Bull Exp Biol Med*. 2006. 142(1):51-54. English. PMID: 17369901.
316. Mavletova D.A., Reutov V.P., Ryapolov V.V., Dvorkin G.A. Effect of nitric oxide and hyperthermia on the content of heat shock proteins in tumor cell culture // *Dokl Biochem Biophys*. 2006. 411: 369-372. PMID: 17396584.
317. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chailakhian LM. Protective role of autotypic contacts under cerebellar neural net injury by toxic doses of NO-generative compounds // *Tsitologiya*. 2005.47 (3):214-219. PMID: 16706165.
318. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhian L.M.. Two types of reactions of glial cells to the stimulation of parallel fibers in the presence of an NO-generating compound as a morphological expression of the physiological activity of two types of astrocytes in the frog cerebellum // *Dokl Biol Sci*. 2005. 401:95-99. PMID: 16003867.
319. Dolmatov S.I., Gozhenko A.I., Moskalenko T.Ia., Reutov V.P., Dolmatov E.A. Effect of ascorbic acid on the renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans // *Eksp Klin Farmakol*. 2005. 68(1):50-52. PMID: 15786967.
320. Fadiukova O.E., Kuzenkov V.S., Reutov V.P., Krushinskii A.L., Buravkov S.V., Koshelev V.B. Antistress and angioprotective influence of nitric oxide in epilepsy-prone rats of Krushinskii-Molodkina strain // *Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova*. 2005. 91(1):89-96. PMID: 5773584.
321. Sorokina E.G., Storozhevykh T.P., Senilova Y.E., Granstrem O.K., Reutov V.P., Pinelis V.G. Effect of antibodies against AMPA glutamate receptors on brain neurons in primary cultures of the cerebellum and hippocampus // *Bull Exp Biol Med*. 2006. 142 (1):51-54. English, Russian. PMID: 17369901.
322. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhyan LM. Comparative analysis of plasticity of neuro-neuronal and neuroglial encapsulating interactions of molecular layer of isolated frog cerebellum exposed to excess L- glutamate and NO-generating compound // *Dokl Biol Sci*. 2003. 393:515-519. PMID: 14994538.
323. Reutov V.P. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // *Biochemistry (Mosc)*. 2002. 67(3):293-311. PMID: 11970729.
324. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. The possible role of nitric oxide in interaction between neurons // *Dokl Biol Sci*. 2001. 378:213-216. PMID: 12918331.
325. Reutov V.P. The biomedical aspects of nitric oxide cycles and of the superoxide anion radical // *Vestn Ross Akad Med Nauk*. 2000. (4):35-41. PMID: 10832412.
326. Zenkov N.K., Men'shchikova E.B., Reutov V.P. Normal NO synthases and in pathology of different origins // *Vestn Ross Akad Med Nauk*. 2000. (4):30-34. PMID: 10832411.
327. D'yakonova T.L., Reutov V.P. The effects of nitrite on the excitability of brain neurons in the common snail // *Neurosci Behav Physiol*. 2000. 30(2):179-186. PMID: 10872728
328. Il'nitskii A.P., Reutov V.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., Deriagina V.P., Nekrasova E.A., Savluchinskaiia L.A., Travkin A.G. Modifying effect of nitrites on pulmonary blastogenesis and viral leukogenesis in mice: role of nitric oxide and dioxide // *Vestn Ross Akad Med Nauk*. 2000. (7):11-16. PMID: 10961141
329. Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P. Nitric oxide and NO-synthases in mammals in different functional state // *Biochemistry (Mosc)*. 2000. 65 (4): 409-426. PMID: 10810177.
330. Sorokina E.G., Reutov V.P., Pinelis V.G., Vinskaya N.P., Vergun O.V., Khodorov B.I. The mechanism of potentiation of the glutamate-induced neurotoxicity by serum albumin. A possible role of nitric oxide // *Membr Cell Biol*. 2000.13(3): 389-396. PMID: 10768489.
331. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. Nitric oxide as a contrast modulator of basic elements of the cytoskeleton // *Tsitologiya*. 2000.42(1):72-78. PMID: 10709256
332. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle *Biochemistry (Mosc)*. 1999. 64(5):528-42. PMID:10381613.
333. Larionova N.P., Samosudova N.V., Reutov V.P., Chailakhian L.M. Comparative study of changes in the quantitative characteristics of the frog *Rana temporaria* cerebellar molecular layer structure when exposed to L- glutamate and NO-generating compounds // *Dokl Akad Nauk*. 1999. 369(6): 836-840. PMID: 10687054.
334. Reutov V.P., Sorokina E.G. NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle // *Biochemistry (Mosc)*. 1998. 63(7): 874-884. PMID: 9721340.
335. Samosudova N.V., Larionova N.P., Reutov V.P., Chailakhian L.M. Changes in the structure of molecular layer of the *Rana temporaria* cerebellum after exposure to NO-generating compounds. 1. Impairment of integrity of membranes of cerebellar parallel fibers and buds and their fusion // *Dokl Akad Nauk*. 1998. 361(5):704-708. PMID: 9785021.
336. Diakonova T.L., Reutov V.P. Effect of nitrite on the excitability of brain neurons in helix // *Ross Fiziol Zh Im I M Sechenova*. 1998. 84(11): 1264-1272. PMID: 10204171.
337. Pinelis V.G., Sorokina E.G., Reutov V.P., Vinskaia N.P., Isaev N.K., Viktorov I.V. The toxic effect of glutamate and nitrite on the cyclic GMP level in neurons and their viability // *Dokl Akad Nauk*. 1997. 352(2): 259-261. PMID: 9102099.

338. Reutov V.P., Sorokina E.G., Kaiushin L.P. The nitric oxide cycle in mammals and nitrite reducing activity of heme-containing proteins // *Vopr Med Khim.* 1994. 40(6): 31-35. PMID: 7618297.
339. Reutov V.P., Kaiushin L.P., Sorokina E.G. Physiologic role of the nitric oxide cycle in man and animals // *Fiziol Cheloveka.* 1994. 20 (3):165-174. PMID: 7958600.
340. Komissarova L.Kh., Reutov V.P., Komissarov A.L. The possibility of using certain antioxidants for reducing ferriheme // *Vopr Med Khim.* 1994. 40(6): 25-26. PMID: 7618295.
341. D'iakonova T.L., Reutov V.P. Nitrites block the Ca-dependent habituation of neurons at the level of an electroexcitable membrane: a possible role for nitric oxide // *Vopr. Med. Khim.* 1994. 40 (6):20-25. PMID: 7618294.
342. Reutov V.P., Sorokina E.G., Pinelis V.G., Korshunova T.S., Rodionov A.A., Komissarova L.Kh., Koshelev V.B., Strukova S.M., Kaiushin L.P., Brake P. Do nitrite ions participate in regulating systems of intra- and intercellular signalling? // *Vopr Med Khim.* 1994. 40(6): 27-31. PMID: 7618296.
343. Reutov V.P., Orlov S.N. Physiologic importance of guanylate cyclase and the role of nitric oxide and nitro compounds in the regulation of the activity of that enzyme // *Fiziol. Cheloveka.* 1993. 19(1):124-137. PMID: 8099050.
344. Reutov V.P., Sorokina E.G., Pinelis V.G., Korshunova T.S., Rodionov A.A., Koshelev V.B., Strukova S.M., Kaiushin L.P., Braquet P., Komissarova L.Kh. The compensatory-adaptive mechanisms in nitrite-induced hypoxia in rats // *Biull Eksp Biol Med.* 1993. 116(11):506-508. PMID: 8312542.
345. Azhipa Ia.I., Reutov V.P., Kaiushin L.P. The ecological and biomedical aspects of the problem of environmental pollution by nitrates and nitrites // *Fiziol Cheloveka.* 1990. 16(3):131-149. PMID: 2210131.
346. Azhipa Ia.I., Reutov V.P., Kaiushin L.P., Nikishkin E.I. Conformational isomers of hemoglobin complexes with nitric oxide appearing in the blood after the action of sodium nitrite // *Izv Akad Nauk SSSR Biol.* 1983. (2):240-50. PMID: 6304169.
347. Azhipa Ia.I., Reutov V.P., Kaiushin L.P., Nikishkin E.I. Conformational isomers of hemoglobin complexes with nitric oxide appearing in the blood after the action of sodium nitrite // *Izv Akad Nauk SSSR Biol.* 1983. (2):240-50. PMID: 6304169.
348. Reutov V.P., Azhipa Ia.I., Kaiushin L.P. Oxygen as an inhibitor of hemoglobin nitrite reductase activity // *Izv Akad Nauk SSSR Biol.* 1983. (3):408-418. PMID: 6875084.
349. Azhipa Ya.I., Filyashina G.A., Reutov V.P., Emel'ianenko I.N. Disturbances of the sensitivity of kidney tubules to aldosterone during neurodystrophy at different tissue levels // *Izv Akad Nauk SSSR Biol.* 1982.(6):819-826. PMID: 7175007
350. Reutov V.P., Azhipa Ia.I., Kaiushin L.P. Electron paramagnetic resonance study of the products of the reaction between nitrogen oxides and several organic compounds. *Biull Eksp Biol Med.* 1978. 86(9):299-301. PMID: 212136.
351. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Лукьянов В.И., Реутов В.П., Асанов А.Ю., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Полиморфизм гена АРОЕ и маркеры повреждения мозга в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2020. Т. 120. № 4. С. 72-80.
352. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России с чего начать, чтобы восстановить численность населения и повысить минимальные размеры оплаты труда и пенсий до европейского уровня? *Евразийское Научное Объединение.* 2020. № 1-5 (59). С. 389-406.
353. Реутов В.П. Основные факторы и меры, влияющие на среднюю продолжительность жизни в СССР/России: антиалкогольные кампании и снижение нитратно-нитритного загрязнения окружающей среды. *Евразийское Научное Объединение.* 2020. № 7-3 (65). С. 167-189
354. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г., Сурин А.М.С., Шарипов Р.Р., Пинелис В.Г. Нейроны мозжечка при воздействии глутамата (Glu) и NO-генерирующего соединения (NaNO₂). Ультраструктурные и цитохимические изменения. В сборнике: *НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ, БИОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ. Материалы Международной конференции NT + M&Eс`2019. Весенняя сессия.* 2019. С. 162-170.
355. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Лукьянов В.П., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Маркеры повреждения мозга и ген апополипротеина Е в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. В сборнике: *НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ, БИОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ. Материалы Международной конференции NT + M&Eс`2019. Весенняя сессия.* 2019. С. 170-175.
356. Реутов В.П., Дерягина В.П., Рыжова Н.И., Савлущинская Л.А., Голубева И.С. Растительные полифенолы – модуляторы образования оксида азота при канцерогенезе. В сборник: *Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции NT + M&Eс`2019. Весенняя сессия.* 2019. С. 179-187.
357. Reutov V.P., Samosudova N.V., Sorokina E.G. A Model of Glutamate Neurotoxicity and Mechanisms of the Development of the Typical Pathological Process. *Biophysics,* 2019. V.64.№2. P. 233-250.
358. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов, экологические и медико-биологические аспекты, сопряженные с экономикой и социальным развитием в России. *Евразийское Научное Объединение.* 2019. №12-2 (58). С.153-163.

359. Бердиев У.Б., Реутов В.П. Влияние пестицидов (диквата, базаграна, прометрина, которана, атразина, тенорана, зенкора, девринола) на изменение содержания свободных радикалов, а также парамагнитных центров церулоплазмينا, трансферрина и Hb-NO комплексов в крови млекопитающих. Евразийское Научное Объединение. 2019. № 12-2 (58). С. 97-100.
360. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России, как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов? Социальные и экономические аспекты этой проблемы. Евразийское Научное Объединение. 2019. № 12-6 (58). С. 453-464.
361. Reutov V.P., Davydova L.A. Current state of tissue engineering constructions (TEC) problem: the role of Nitric Oxide Cycle and specific factors of angiogenesis stimulation ganglioplexy: creation of a new center for local neurohumoral regulation/ Contribution of academician David Moiseevich Golub, embryologist and anatomist (1901 – 2001) to the development of the Ganglioplexy method. Евразийское Научное Объединение. 2019. №1-4 (47). С. 204-218.
362. Reutov V.P., Davydova L.A. Physiological and clinical nervism: from the classics of science to the present day. Евразийское Научное Объединение. 2019. № 3-3 (49). С. 155-169.
363. Паршина С.С., Самсонов С.Н., Токаева Л.К., Афанасьева Т.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Сезонные механизмы системы гомеостаза здоровых лиц и космическая погода. В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 11 – 15.
364. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Воздействие различных доз глутамата (Glu) и NO-генерирующего соединения (NaNO₂) на мозжечок лягушки. В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 72 – 86.
365. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Глоба О.В., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Роль аутоиммунных процессов при гипокическом и травматическом повреждении мозга у детей. В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 90-96.
366. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Реутов В.П., Красильникова И.А., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Гиперстимуляция Glu-рецепторов нейронов мозжечка: влияние NO на уровень АТР. В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции. под редакцией Е.Л. Глориозова. 2016. С. 140-153.
367. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Глоба О.В., Карасева О.В., Реутов В.П., Игнатъева Г.А., Афанасьева С.А., Овчаренко Д.С., Хунтеев Г.А., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Аутоиммунный ответ глутаматных рецепторов и оксид азота при эпилепсии и черепномозговой травме. В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции. под редакцией Е.Л. Глориозова. 2020. С. 190 – 114.
368. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний. Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30-58.
369. Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др. Газовая сигнализация в клетках млекопитающих. Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №4. С.53 – 73.
370. Гайнуллина Д.К., Кирюхина, Тарасова О.С. Оксид азота в эндотелии сосудов: регуляция продукции и механизмы действия. Успехи физиологических наук. 2013. Т.44. №4. С.88-102.
371. Герасимова Е.В., Ситдикова Г.Ф., Зефиоров О.С. Сероводород как эндогенный модулятор высвобождения медиатора в нервно-мышечном синапсе лягушки. Нейрохимия. 2008. Т.25. №1. С. 138-145.
372. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В. Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения. Новая концепция. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №3. С.38 – 46. DOI: 10.17238/PmJ1609-1175.2017.3.00-00.
373. Сурин А.М., Горбачева Л.Р., Савинкова И.Г., Шарипов Р.Р., Ходоров Б.И., Пинелис В.Г. Исследование изменений [АТФ] в цитозоле индивидуальных нейронов при развитии глутамат-индуцированной дизрегуляции кальциевого гомеостаза. Биохимия. 2014. Т.79. №2. С.196-208.
374. Ходоров Б.И., Сторожевых Т.П., Сурин А.М., Сорокина Е.Г., Юравичус А.И., Юородин А.В., Винская Н.П., Хаспеков Л.Г., Пинелис В.Г. Митохондриальная деполяризация играет доминирующую роль в механизме нарушения кальциевого гомеостаза, вызванного глутаматом. Биологические мембраны. 2001. Т.18. С.421.
375. Сурин А.М., Красильникова И.А., Пинелис В.Г., Ходоров Б.И. Исследование взаимосвязи между индуцированной глутаматом отсроченной Ca²⁺-дизрегуляции и последующей гибелью нейронов. Патогенез. 2014. Т.12. №4. С.40-46.
376. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов. Патогенез. 2018. Т.16. №4. С.168 – 173.